

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DIDA
DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO
A.A. 2017/2018

RESILIENZA URBANA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

NUOVI METODI PER L'ANALISI E IL PROGETTO

RELATORE: PROF. FRANCESCO ALBERTI

CORRELATORI: PROF. ROBERTO BOLOGNA

DOTT. ALFONSO CRISCI

CANDIDATO: GIULIA GUERRI

LA STRUTTURA DELLA TESI

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

BEST PRACTICES DI PIANI DI ADATTAMENTO CLIMATICO

- PIANI EXTRA -EUROPEI

NEW YORK (2007)

CHICAGO (2008)

- PIANI EUROPEI

LONDRA (2011)

ROTTERDAM (2013)

BOLOGNA (2015)

- LUOGO/AMBITO DI APPLICAZIONE

- TIPOLOGIA DELLE ANOMALIE CLIMATICHE DA FRONTEGGIARE

- QUADRO CONOSCITIVO

- OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO

- CONTENUTI OPERATIVI DEL PIANO

- COMPONENTE PARTECIPATIVA

- RICADUTE PROGETTUALI SULLO SPAZIO URBANO

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

BEST PRACTICES DI PIANI DI ADATTAMENTO CLIMATICO

- PIANI EXTRA-EUROPEI: NEW YORK (2007)

PlaNyC, 2007

LUOGO/AMBITO DI APPLICAZIONE

Città di New York (8.550.405 ab.), la più popolosa degli Stati Uniti. L'area metropolitana è pianeggiante e si affaccia sull'Oceano Atlantico. Fascia climatica: clima temperato umido con estati molto calde e umide (T_m del mese più caldo $> 22^\circ\text{C}$) e inverni freddi.

TIPOLOGIA DELLE ANOMALIE CLIMATICHE DA FRONTEGGIARE

- Innalzamento del livello delle acque
- Aumento dell'intensità di eventi estremi di inondazione fluviale (*flash floods*)
- Aumento delle isole di calore urbano (*UHI*)
- Aumento delle emissioni di gas serra

QUADRO CONOSCITIVO

- Mappatura dei rischi alluvionali per gli anni 2020 e 2050 e possibili scenari di rischio di eventi centennali e cinquecentennali
- Immagini satellitari relative alle temperature superficiali
- Mappatura della copertura arborea dell'area metropolitana
- Mappatura dei livelli di emissioni di particolato PM 2,5

OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO

- 127 azioni di resilienza da compiere entro il 2014 e 2020
- 16 temi principali, fra cui: bonifica e protezione ambientale, gestione delle acque, approvvigionamento alimentare, rifiuti solidi, ripresa economica.

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

BEST PRACTICES DI PIANI DI ADATTAMENTO CLIMATICO

- PIANI EXTRA-EUROPEI: NEW YORK (2007)

Progetto *Big U*, Manhattan

CONTENUTI OPERATIVI DEL PIANO

- Il piano contiene:
- linee guida per la progettazione dello spazio urbano con la definizione di un **Building Code**, e per la progettazione dei nuovi edifici con la **definizione dei requisiti energetici**;
 - la programmazione infrastrutturale a livello metropolitano.

COMPONENTE PARTECIPATIVA

Cooperazione fra numerose figure professionali e organizzazioni cittadine. Forte leadership e cooperazione fra sindaci ed i vari uffici dell'area metropolitana.

RICADUTE PROGETTUALI SULLO SPAZIO URBANO

Gli interventi progettuali sono definiti a livello distrettuale e a scala vasta:

- riqualificazione delle aree industriali dismesse e dotazione di pavimentazioni permeabili per le aree esterne;
- incremento di aree verdi urbane e dotazione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche per i parchi urbani;
- promozione dell'agricoltura urbana attraverso la progettazione di orti urbani;
- ampliamento di infrastrutture verdi e incremento del numero di alberature stradali.

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

BEST PRACTICES DI PIANI DI ADATTAMENTO CLIMATICO

- PIANI EXTRA-EUROPEI: NEW YORK (2007)

Progetto Big U, Manhattan

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

BEST PRACTICES DI PIANI DI ADATTAMENTO CLIMATICO

- PIANI EUROPEI: ROTTERDAM (2013)

Rotterdam Climate Adaption Strategy, 2013

LUOGO/AMBITO DI APPLICAZIONE

Città di Rotterdam (639.587 ab.). Il suo territorio è in gran parte situato al di sotto del livello del mare e si trova nell'ara del Delta dei fiumi Reno e Mosa.

Fascia climatica: clima temperato umido con estati moderatamente calde e umide (T_m del mese più caldo $< 22^\circ\text{C}$) e inverni moderatamente freddi

TIPOLOGIA DELLE ANOMALIE CLIMATICHE DA FRONTEGGIARE

- Innalzamento del livello delle acque
- Aumento dell'intensità di eventi estremi di inondazione fluviale
- Aumento delle isole di calore urbano (UHI)
- Lunghi periodi di siccità

QUADRO CONOSCITIVO

- Mappatura dei rischi alluvionali e possibili scenari di rischio di eventi centennali
- Mappatura dell'intrusione di acqua salina e possibile scenario per il 2050
- Mappatura delle isole di calore urbano e possibile scenario per il 2050

OBIETTIVI E STRATEGIE DEL PIANO

- Strategie di resilienza da perseguire entro il 2025
- 4 temi principali: ambiente, società, economia, ecologia.

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

BEST PRACTICES DI PIANI DI ADATTAMENTO CLIMATICO

- PIANI EUROPEI: ROTTERDAM (2013)

Water squares, Rotterdam

2. L'AREA DI STUDIO

2. L'AREA DI STUDIO

ANALISI DEL TERRITORIO FISICO

**INQUADRAMENTO
TERRITORIALE**

ALTIMETRIA

CLIVOMETRIA

**ESPOSIZIONE
DEI VERSANTI**

**ASSOLAZIONE
DEI VERSANTI**

**RADIAZIONE SOLARE
ANNUA**

GEOMORFOLOGIA

**CONDUCIBILITÀ
IDRAULICA DEL SUOLO**

**DEFUSSO SUPERFICIALE
DEL SUOLO**

**USO E COPERTURA DEL
SUOLO**

**FASI DELLO SVILUPPO
INSEDIATIVO**

2. L'AREA DI STUDIO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Si tratta dell'area metropolitana fiorentina che comprende i territori comunali di **Firenze-ovest** (il quartiere l'Isolotto), **Scandicci** e **Lastra a Signa**.

Per tale studio sono state definite due **aree di indagine**, di pianura e collinare, e due **aree di riferimento** che costituiscono il target per la successiva analisi climatica.

L'intera area prescelta, contiene al suo interno una molteplicità di sistemi urbani che si intrecciano, interagiscono e si scontrano tra loro definendo così un'area d'indagine quanto più variegata possibile.

2. L'AREA DI STUDIO

CRITERI DI DELIMITAZIONE DELL'AREA DI STUDIO

- **IDROGRAFICO:** INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI
- **MORFOLOGICO:** DELIMITAZIONE DELLE AREE PIANEGGIANTI URBANIZZATE.

2 AREE DI RIFERIMENTO: TARGET PER L'ANALISI CLIMATOLOGICA

AREA DEI RENAI, SIGNA

PARCO DELLE CASCINE, FIRENZE

2. L'AREA DI STUDIO

ALTIMETRIA

L'intera area di studio risulta interessante sotto il profilo territoriale e urbanistico per le sue molteplici caratteristiche, rilevanti dal punto di vista morfologico, territoriale e urbano, data la varietà delle componenti del tessuto urbano e delle tipologie insediative con problematiche differenti.

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana;
DBT 2K, Regione Toscana.

2. L'AREA DI STUDIO

USO E COPERTURA DEL SUOLO

USO E COPERTURA DEL SUOLO

AREE DI INDAGINE	USO E COPERTURA DEL SUOLO	
	kmq	%
AREE BOSCADE	9,7	14
VEGETAZIONE BOSCHIVA ED ARBUSTIVA	3,6	5
COLTURE AGRARIE MISTE	6	9
SEMINATIVI	9,5	13
OLIVETI	15,3	22
VIGNETI	2,3	3
ZONE RESIDENZIALI	12,4	17
AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3,6	5
RETI STRADALI	4,5	6
CORSI D'ACQUA	2	3
ALTRO	2	3

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; Uso e copertura del suolo 10K, Regione Toscana; Le comunità progettuali della bioregione urbana. Un parco agricolo in riva sinistra d'Arno, D. Poli.

2. L'AREA DI STUDIO

ANALISI CLIMATOLOGICA

INDICI VEGETAZIONALI

PRECIPITAZIONI STAGIONALI

TEMPERATURE SUPERFICIALI

VELOCITÀ DEL VENTO

2. L'AREA DI STUDIO

INDICI VEGETAZIONALI

INDICI VEGETAZIONALI 2000 – 2017

- GENNAIO
- AGOSTO

NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) si calcola a partire dalla luce visibile e del vicino infrarosso riflessa dalla vegetazione. L'assenza di vegetazione restituisce un valore vicino allo zero, mentre la presenza di vegetazione assume valori maggiori di 0,2.

Una variante dell'NDVI è **EVI** (*Enhanced Vegetation Index*), un indice sviluppato per ottimizzare il segnale della vegetazione e contemporaneamente ridurre gli effetti atmosferici e del suolo.

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana;
DBT 2K, Regione Toscana; UNIFI PRIN
2015 Gis data; Modis/Terra data.

2. L'AREA DI STUDIO

PRECIPITAZIONI STAGIONALI

PRECIPITAZIONI STAGIONALI 1995 - 2014

- **PRIMAVERILI:** 185 mm - 200 mm
- **ESTIVE:** 115 mm - 140 mm
- **AUTUNNALI:** 285 mm - 295 mm
- **INVERNALI:** 220 mm - 245 mm

Il tessuto urbano dell'area di studio si caratterizza per alti valori pluviometrici durante la stagione autunnale (290 e 295 mm).

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; Precipitazione climatologica 1995-2014, Consorzio Lamma CNR-Regione Toscana..

2. L'AREA DI STUDIO

TEMPERATURE SUPERFICIALI

TEMPERATURE SUPERFICIALI 2000-2017

- **DIURNE GENNAIO:** 6,5°C - 8,5°C
- **NOTTURNE GENNAIO:** 0°C - 2°C
- **DIURNE AGOSTO:** 30°C - 37°C
- **NOTTURNE AGOSTO:** 18°C - 22°C

Tali temperature superficiali medie sono state rilevate, con una risoluzione di 1 km, dal sensore **Modis** del satellite Terra della Nasa.

Attraverso tale tavola è possibile individuare le aree maggiormente esposte alle **UHI**, *Urban Heat Island*.

L'escursione termica giorno/notte è più elevata nei mesi di Agosto (variazione di circa 12°C) rispetto ai mesi di Gennaio.

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; UNIFI PRIN 2015 Gis data; Modis/Terra data.

2. L'AREA DI STUDIO

TEMPERATURE SUPERFICIALI

TEMPERATURE SUPERFICIALI 2006, 2012, 2017

- **DIURNE GIUGNO:** 28°C - 42°C

La temperatura media superficiale diurna estiva è stata rilevata, con una risoluzione di 90 m, dal sensore **Aster** del satellite Terra della Nasa.

Tali dati permettono di distinguere con precisione le aree su cui insistono elevate temperature durante la stagione estiva.

Si registrano le temperature superficiali medie diurne più elevate nelle aree densamente urbanizzate e industriali.

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; UNIFI PRIN 2015 Gis data; Aster LST data.

2. L'AREA DI STUDIO

VELOCITÀ DEL VENTO MEDIA ANNUA 2007 - 2017

4 STAZIONI ANEMOMETRICHE:

- **CASE PASSERINI** - stazione meteo CFR, Sesto Fiorentino
- **POLO SCIENTIFICO** - stazione meteo Lamma, Sesto Fiorentino
- **PERETOLA** - stazione meteo WMO, Firenze
- **SAN GIUSTO** - stazione meteo CFR, Scandicci

Per l'area di San Giusto si riscontrano **venti annuali deboli** con direzioni prevalenti NNE e W e velocità fino a 9,5 m/s con frequenze che raggiungono il 16%.

Non si rilevano velocità del vento medie annue tali da influenzare il microclima locale.

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; UNIFI IBIMET PRIN 2015 Climatic Database.

ANALISI DEL PIANO DI GESTIONE DI RISCHIO ALLUVIONI

PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI

DANNO DA ALLUVIONI

RISCHIO DA ALLUVIONI

PERICOLOSITÀ DA FLASH FLOODS

2. L'AREA DI STUDIO

RISCHIO DA ALLUVIONI

Il livello di **rischio da alluvioni** è dato dal prodotto tra la probabilità che l'evento accada e il danno conseguente e risulta direttamente proporzionale al danno che esso può provocare.

$$R = P \times V \times E = P \times Dp$$

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		P3	P2	P1
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R3	R2
	D3	R3	R3	R1
	D2	R2	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

RISCHIO DA ALLUVIONI DELL'AREA DI INDAGINE DI PIANURA

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; PGRA, Autorità di Bacino del Fiume Arno (2015).

2. L'AREA DI STUDIO

PERICOLOSITÀ DA FLASH FLOODS

I flash floods sono eventi estremi, intensi e concentrati, legati alle dinamiche dei corsi d'acqua.

In riferimento all'area di studio, ciascuna pericolosità appartiene alla classe C3, ovvero eventi con tempi di ritorno compresi tra 60 e 85 anni.

La pericolosità da flash floods è stata classificata in base a 3 parametri:

- **AREA DEL BACINO IDROGRAFICO**
- **LAGTIME**, ovvero il tempo di ritardo dell'onda di piena rispetto al baricentro della precipitazione
- **DISTRIBUZIONE DEL TEMPO DI RITORNO DELLA PRECIPITAZIONE MINIMA IN GRADO DI INNESCARE FENOMENI DI PIENA IMPROVVISA (50 mm/h)**

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; PGRA, Autorità di Bacino del Fiume Arno (2015).

ANALISI DEMOGRAFICA

DENSITÀ DI POPOLAZIONE RESIDENTE

DENSITÀ DI POPOLAZIONE RESIDENTE DI ANNI INFERIORI A 5 E SUPERIORI A 74

DENSITÀ DI ADDETTI DI IMPRESE

2. L'AREA DI STUDIO

DENSITÀ DI POPOLAZIONE RESIDENTE

QUARTIERE 4 ISOLOTTO, FIRENZE

17 kmq

68.703 abitanti

4.041,4 ab/kmq

COMUNE DI SCANDICCI

59,7 kmq

50.515 abitanti

846,1 ab/kmq

COMUNE DI LASTRA A SIGNA

43,1 kmq

19.235 abitanti

446,3 ab/kmq

Ufficio Comunale di Statistica Firenze – 2018

Demo Istat – 1/1/2017

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana;
DBT 2K, Regione Toscana; Censimenti
ISTAT della popolazione e dell'industria,
ISTAT e Regione Toscana (2011).

2. L'AREA DI STUDIO

L'AMBITO DI INTERVENTO

CARATTERI PATRIMONIALI DEL TERRITORIO

CRITICITÀ DEL TERRITORIO

INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

CARATTERISTICHE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

3. L'AMBITO DI INTERVENTO

CRITICITÀ DEL TERRITORIO

ELEMENTI DI CRITICITÀ DEL TERRITORIO

RISCHIO DA ALLUVIONI:
elevato e molto elevato

PERICOLOSITÀ DA FLASH FLOODS:
elevata e molto elevata

TEMPERATURA MEDIA ESTIVA (2006, 2012, 2017) ELEVATA:
40°C - 42°C

DENSITÀ DI POPOLAZIONE RESIDENTE ELEVATA:
> 1640 ab/kmq

DENSITÀ DI ADDETTI DI IMPRESE ELEVATA:
> 2590 addetti/kmq

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; PGRA, Autorità di Bacino del Fiume Arno (2015); UNIFI PRIN 2015 Gis data; Aster LST data; Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, ISTAT (2011).

3. L'AMBITO DI INTERVENTO

SOVRAPPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ DEL TERRITORIO

SOVRAPPOSIZIONE DEI 5 ELEMENTI DI CRITICITÀ

RISCHIO DA ALLUVIONI:
elevato e molto elevato

PERICOLOSITÀ DA FLASH FLOODS:
elevata e molto elevata

**TEMPERATURA MEDIA ESTIVA
(2006, 2012, 2017) ELEVATA:**
40°C - 42°C

**DENSITÀ DI POPOLAZIONE
RESIDENTE ELEVATA:**
> 1640 ab/kmq

**DENSITÀ DI ADDETTI DI IMPRESE
ELEVATA:**
> 2590 addetti/kmq

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; PGRA, Autorità di Bacino del Fiume Arno (2015); UNIFI PRIN 2015 Gis data; Aster LST data; Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, ISTAT (2011).

3. L'AMBITO DI INTERVENTO

INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

SOVRAPPOSIZIONE DEI 5 ELEMENTI DI CRITICITÀ

RISCHIO DA ALLUVIONI:
elevato e molto elevato

PERICOLOSITÀ DA FLASH FLOODS:
elevata e molto elevata

**TEMPERATURA MEDIA ESTIVA
(2006, 2012, 2017) ELEVATA:**
40°C-42°C

**DENSITÀ DI POPOLAZIONE
RESIDENTE ELEVATA:**
> 1640 ab/kmq

**DENSITÀ DI ADDETTI DI IMPRESE
ELEVATA:**
> 2590 addetti/kmq

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; PGRA, Autorità di Bacino del Fiume Arno (2015); UNIFI PRIN 2015 Gis data; Aster LST data; Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, ISTAT (2011).

3. L'AMBITO DI INTERVENTO

INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

COMPRESENZA DEGLI ELEMENTI DI CRITICITÀ: territorio di Scandicci

RISCHIO DA ALLUVIONI:
elevato e molto elevato

PERICOLOSITÀ DA FLASH FLOODS:
elevata e molto elevata

TEMPERATURA MEDIA ESTIVA (2006, 2012, 2017) ELEVATA:
40°C - 42°C

DENSITÀ DI POPOLAZIONE RESIDENTE ELEVATA:
> 1640 ab/kmq

DENSITÀ DI ADDETTI DI IMPRESE ELEVATA:
> 2590 addetti/kmq

Fonti: CTR 10K, Regione Toscana; DBT 2K, Regione Toscana; PGRA, Autorità di Bacino del Fiume Arno (2015); UNIFI PRIN 2015 Gis data; Aster LST data; Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, ISTAT (2011).

3. L'AMBITO DI INTERVENTO

INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ORIENTAMENTO E OMBREGGIAMENTO STRADALE

ANALISI DELLE AREE DI CONFRONTO

STRATEGIE DI RESILIENZA URBANA

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ORIENTAMENTO STRADALE

OMBREGGIAMENTO STRADALE

ORIENTAMENTO STRADALE

- E-W
- N-S
- NE-SW
- NW-SE

L'orientamento stradale influenza la **quantità di radiazione solare diurna e stagionale** delle superfici stradali e verticali.

Numerosi studi hanno dimostrato che strade con orientamento **NW-SE e NE-SW** sono maggiormente efficienti nella **liberazione di calore** rispetto a strade con orientamento N-S e E-W.

Fonti: DBT 2K, Regione Toscana; UNIFI PRIN 2015 GIS data; DSM, rilievi lidar 2017, Regione Toscana.

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ORIENTAMENTO STRADALE

OMBREGGIAMENTO STRADALE

SKY VIEW FACTOR (SVF)

È un parametro adimensionale che indica la frazione di cielo visibile da un punto di 1 m al di sopra del livello stradale.

Rappresenta un parametro per la stima della **potenziale radiazione ricevuta da un sito**.

SVF = 1 → frazione di cielo visibile ampiamente in virtù di assenza di elementi del tessuto urbano

SVF < 1 → frazione di cielo visibile in modo ridotto per la presenza di elementi del tessuto urbano

Fonti: DBT 2K, Regione Toscana; UNIFI PRIN 2015 GIS data; DSM, rilievi lidar 2017, Regione Toscana.

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ORIENTAMENTO STRADALE

OMBREGGIAMENTO STRADALE

HEIGHT / WIDTH (H / W)

È il rapporto tra l'altezza degli edifici (H) e la distanza tra gli edifici sulla strada (W).

$H / W < 1$ → canyon urbani **poco profondi e larghi**, maggiore esposizione solare

$H / W > 1$ → canyon urbani **profondi e stretti**, minore esposizione solare

Fonti: DBT 2K, Regione Toscana; UNIFI PRIN 2015 GIS data; DSM, rilievi lidar 2017, Regione Toscana.

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ANALISI DEI FATTORI DI OMBREGGIAMENTO

- HEIGHT / WIDTH (H / W)
- ORIENTAMENTO STRADALE
- COPERTURA ARBOREA
- SKY VIEW FACTOR (SVF)

ANALISI DELLE STRADE: 109 STRADE ANALIZZATE

TOPONIMI DELLE STRADE	H / W MEDIO	ORIENT.	COP. ARBOR. (%)	EVI MEDIO	SVF	LST DIURNA 6/2006 (°C)	LST DIURNA 06/2017 (°C)
VIA FANFANI	0,2	NW - SE	7	0,1	0,4	40,73	41,47
VIA DANTE	0,3	NE - SW	10	0,2	0,3	39,75	39,82
VIA MANGANI	0,5	NE - SW	0	0,1	0,8	41,31	43,13
VIA CILEA	1,4	NE - SW	5	0,2	0,5	39,58	40,73
VIA CIMABUE	1,5	NW - SE	0	0,1	0,8	40,49	41,03
...

SINTESI DELL'ANALISI DELLE AREE STRADALI

ANALISI DELLE AREE		H / W MEDIO				ORIENTAMENTO				COP. ARBOR. (%)				EVI MEDIO	
		0,1-0,5	0,6-1	1,1-1,5	>1,6	N-S	E-W	NE-SW	NW-SE	< 5	10-15	15-25	> 25	0,1	0,2
STRADE	mq	139453	94503	27860	4021	2841	41531	111391	110074	217796	34375	13666	/	151088	114749
	%	52	36	11	1	1	16	42	41	82	13	5	/	57	43

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

RELAZIONE TRA L'INDICE H/W DELLE STRADE E LE TEMPERATURE SUPERFICIALI DEL MESE DI GIUGNO 2006 E 2017

- LE TEMPERATURE PIÙ ELEVATE SI CONCENTRANO MAGGIORMENTE SU STRADE CON UN INDICE **H/W < 1**
- LE STRADE CON H/W < 1 RAPPRESENTANO L'**88%** DELLE AREE STRADALI ANALIZZATE

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ANALISI DELLE AREE DI CONFRONTO

AREA DI CONFRONTO 1

SUPERFICIE: 371.500 mq

LOCALIZZAZIONE: tessuto urbano di Scandicci

ORIENTAMENTO STRADALE PREVALENTE: NE-SW, NW-SE

OMBREGGIAMENTO STRADALE PREVALENTE: basso ($H/W < 1$)

COPERTURA ARBOREA STRADALE PREVALENTE: bassa (inferiore al 5%)

AREA DI CONFRONTO 2

SUPERFICIE: 371.500 mq

LOCALIZZAZIONE: tessuto urbano di Scandicci

ORIENTAMENTO STRADALE PREVALENTE: NE-SW, NW-SE

OMBREGGIAMENTO STRADALE PREVALENTE: basso ($H/W < 1$)

COPERTURA ARBOREA STRADALE PREVALENTE: bassa (inferiore al 5%)

Fonti: Ortofoto anno 2016, Regione Toscana.

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ANALISI DELLE AREE DI CONFRONTO

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ANALISI DELLE AREE DI CONFRONTO

1

AREA DI CONFRONTO 1

MAGGIORE PRESENZA DI CRITICITÀ

- Rischio da alluvioni elevato
- Pericolosità da flash floods molto elevata
- Temperature elevate
- Densità elevate di popolazione residente e addetti di imprese

2

AREA DI CONFRONTO 2

MINORE PRESENZA DI CRITICITÀ

- Rischio da alluvioni elevato e molto elevato
- Densità elevate di popolazione residente

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ANALISI DELLE AREE DI CONFRONTO

FATTORE STUDIATO:

- **ALBEDO:** il potere riflettente di una superficie che indica il comportamento termico di un materiale.

MACRO-CATEGORIE DI SUPERFICI DEL TESSUTO URBANO:

- COPERTURE
- PAVIMENTAZIONI
- MANTO ERBOSO

ANALISI EFFETTUATA IN FUNZIONE DI:

- COLORE
- MATERIALE

PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE:

- FOTOINTERPRETAZIONE
- SOPRALLUOGHI

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ANALISI DELLE AREE DI CONFRONTO

L'ALBEDO VARIA IN FUNZIONE DEL COLORE E DEL MATERIALE

- ALBEDO MASSIMO, PARI A 1: tutta la radiazione solare viene riflessa
- ALBEDO MINIMO, PARI A 0: nessuna frazione di radiazione solare viene riflessa

VALORI TIPICI DI ALBEDO

MATERIALI DELLE SUPERFICI	ALBEDO
Coperture degli edifici in laterizi	0,40
Coperture degli edifici in calcestruzzo	0,22
Coperture degli edifici in materiali di colore scuro	0,27
Pavimentazioni in asfalto	0,10
Pavimentazioni in laterizi	0,40
Pavimentazioni continue in calcestruzzo	0,22
Pavimentazioni discontinue (lastre) in calcestruzzo grigio	0,12 - 0,20
Pavimentazioni discontinue (piastrelle) in calcestruzzo grigio	0,18 - 0,25
Manto erboso	0,26

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

ANALISI DELLE AREE DI CONFRONTO

ANALISI DEI MATERIALI DELLE SUPERFICI DELLE AREE DI CONFRONTO

MATERIALI DELLE SUPERFICI	ALBEDO	AREA DI CONFRONTO 1		AREA DI CONFRONTO 2	
		mq	%	mq	%
Coperture degli edifici in laterizi	0,40	46930	13	54166	14
Coperture degli edifici in calcestruzzo e/o materiali di colore grigio	0,22	36414	10	24471	7
Coperture degli edifici in materiali di colore scuro	0,27	4826	1	3175	1
Pavimentazioni in asfalto	0,10	159312	43	115255	31
Pavimentazioni in laterizi	0,40	3813	1	4753	1
Pavimentazioni continue in calcestruzzo e/o materiale di colore grigio	0,22	10192	3	5265	1
Pavimentazioni discontinue (lastre/piastrelle) in calcestruzzo e/o materiali di colore grigio	0,12 - 0,20 0,18 - 0,25	49863	13	73548	20
Manto erboso	0,26	60150	16	90867	25

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

STRATEGIE DI RESILIENZA URBANA – STATO DI FATTO

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

OBIETTIVI	AZIONI	APPLICAZIONI	BENEFICI
RIDUZIONE DEL CALORE E DELLE SUPERFICI ESPOSTE	Colorazioni e materiali con elevata albedo	Piazze, strade, parcheggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione della temperatura superficiale degli edifici e delle pavimentazioni fino a 5 °C in meno ▪ Miglioramento del comfort termico per il pedone ▪ Riduzione delle isole di calore urbano
	Verde verticale	Facciate di edifici non sottoposti a vincolo	
	Pergolati	Piazze, pertinenze pubbliche e private	
RIDUZIONE DEL CARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RUSCELLAMENTO	Vasche di raccolta e/o filtraggio dell'acqua	Piazze, pertinenze pubbliche e private	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione del danno da allagamenti, anche in condizioni di eventi intensi ▪ Efficiente gestione delle acque
RIDUZIONE DEL CALORE, DELLE SUPERFICI ESPOSTE, E DEL CARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RUSCELLAMENTO	Coperture verdi	Coperture piane di edifici non vincolati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riduzione della temperatura superficiale degli edifici e delle pavimentazioni fino a 5 °C in meno ▪ Miglioramento del comfort termico per il pedone ▪ Riduzione delle isole di calore urbano ▪ Riduzione del danno da allagamenti, anche in condizioni di eventi intensi ▪ Efficiente gestione delle acque
	Pavimentazioni drenanti	Piazze, pertinenze pubbliche e private, parcheggi	
	Superfici verdi	Piazze, pertinenze pubbliche e private, parcheggi	
	Alberature	Piazze, pertinenze pubbliche e private, parcheggi	

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

STRATEGIE DI RESILIENZA URBANA – STATO DI PROGETTO

AZIONI

COLORAZIONI E MATERIALI CON ELEVATA ALBEDO

VASCHE DI RACCOLTA E FILTRAGGIO DELLE ACQUE

COPERTURE VERDI

ALBERATURE

PAVIMENTAZIONI DRENANTI

APPLICAZIONI

PIAZZE, STRADE, PARCHEGGI

PIAZZE

COPERTURE PIANE DI EDIFICI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO

STRADE CON BASSO OMBREGGIAMENTO ($H / W < 1$) E COPERTURA ARBOREA CARENTE (COP. ARB. < 5%)

PIAZZE, PARCHEGGI

CONCLUSIONI

EFFETTI EVIDENTI DEL **CAMBIAMENTO CLIMATICO**

COMPLESSITÀ DEGLI **ASPETTI CLIMATICI, SOCIALI, ECONOMICI**

QUALITÀ URBANA CONNESSA ALLA **QUALITÀ ECOLOGICA** E AL TEMA
DEL **CAMBIAMENTO CLIMATICO**

PIANIFICARE E PROGETTARE LA CITTÀ DEL XXI SECOLO ATTRAVERSO
L'**ANALISI DEI FENOMENI CLIMATOLOGICI**

CITTÀ RESILIENTE ATTRAVERSO AZIONI STUDIATE SECONDO UN **APPROCCIO
INTEGRATO, SINERGICO E TRANSDISCIPLINARE**

A topographic map of a city and its surrounding hills. The city's built-up area is shaded in red. A light blue river flows through the city. A green dashed line follows the river's path. A red dashed line follows the river and then winds through the hills. The text "GRAZIE PER L'ATTENZIONE" is centered over the city.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

**Scuola di
Architettura**

Corso di Laurea Magistrale in
Pianificazione e progettazione
della città e del territorio

Resilienza urbana al cambiamento climatico Nuovi metodi per l'analisi e il progetto

Relatore

Prof. Francesco Alberti

Correlatori

Prof. Roberto Bologna

Dott. Alfonso Crisci

Candidata

Giulia Guerri

Anno Accademico 2017/2018

Indice

INTRODUZIONE	1
Obiettivo dello studio	1
1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA	3
1.1 Evidenze scientifiche del cambiamento climatico	3
1.2 Best Practices di piani di adattamento al cambiamento climatico	7
2. L'AREA DI STUDIO	14
2.1 Criteri di individuazione dell'area di studio.....	14
2.2 Analisi del territorio fisico.....	15
2.2.1 Inquadramento territoriale	15
2.2.2 Altimetria	15
2.2.3 Clivometria	16
2.2.4 Esposizione dei versanti	17
2.2.5 Assolazione dei versanti	17
2.2.6 Radiazione solare	18
2.2.7 Geomorfologia	19
2.2.8 Conducibilità idraulica del suolo.....	20
2.2.9 Deflusso superficiale del suolo.....	20
2.2.10 Uso e copertura del suolo	21
2.2.11 Fasi dello sviluppo insediativo.....	24
2.3 Analisi climatologica	25
2.3.1 Indici vegetazionali.....	25
2.3.2 Precipitazioni stagionali.....	27
2.3.3 Temperature superficiali.....	28
2.3.4 Velocità del vento.....	28
2.4 Analisi del Piano di Gestione di Rischio Alluvioni	30
2.4.1 Pericolosità, danno e rischio da alluvioni	30
2.4.2 Pericolosità da flash floods	33
2.5 Analisi demografica	34

2.6	Analisi delle funzioni urbane	35
2.7	Analisi dei vincoli sovraordinati	36
3.	L'AMBITO DI INTERVENTO	39
3.1	Caratteri patrimoniali del territorio	39
3.2	Criticità del territorio	40
3.3	Individuazione dell'ambito di intervento	41
3.4	Caratteristiche dell'ambito di intervento	42
4.	IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA	43
4.1	Orientamento stradale	43
4.2	Ombreggiamento stradale	45
4.3	Analisi delle aree di confronto	61
4.4	Strategie di resilienza urbana	66
	Conclusioni	70
	Bibliografia	71
	Sitografia	78

INTRODUZIONE

Obiettivo dello studio

L'obiettivo della tesi consiste nella definizione di nuovi metodi per l'analisi e il progetto in relazione al cambiamento climatico.

La tesi si inquadra all'interno del progetto PRIN, progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale, di *adaptive design e innovazioni tecnologiche per la rigenerazione resiliente dei distretti urbani in regime di cambiamento climatico*, e individua come ambito di studio l'area comprendente tre territori comunali, Firenze (il quartiere Isolotto), Scandicci e Lastra a Signa.

La prima parte della tesi, **Cambiamento climatico e Resilienza urbana**, tratta le evidenze scientifiche legate al cambiamento climatico e alcune best practices di piani di adattamento climatico nel mondo. A partire dalla seconda parte della tesi vi sono gli elaborati relativi al territorio di studio e ciascun paragrafo inerente ad essi specifica i contenuti generali, il procedimento di elaborazione e le varie fonti.

La seconda parte, **L'area di studio**, prende avvio dall'analisi dei dati attraverso gli elaborati del territorio fisico, dell'analisi climatologica, del Piano di Gestione e Rischio Alluvioni, dell'analisi demografica, dell'analisi dei vincoli sovraordinati.

L'analisi del territorio fisico considera i caratteri di base del territorio, utili alla pianificazione territoriale: inquadramento territoriale, altimetria, clivometria, esposizione, assolazione, radiazione solare media annua, geomorfologia, pedologia, uso del suolo e fasi dello sviluppo insediativo. L'analisi climatologica studia gli indici vegetazionali, i livelli di precipitazione stagionale, le temperature superficiali e le velocità del vento. Gli elaborati basati su dati climatologici costituiscono un rilevante ausilio nella gestione e pianificazione territoriale in quanto si basano su dati degli ultimi 10 anni, permettendo così di avere una panoramica attuale completa di eventi climatici in atto e di definire potenziali linee di intervento di resilienza urbana. L'analisi del Piano di Gestione di Rischio Alluvione ha lo scopo di individuare le aree su cui insistono rischio alluvionale e pericolosità da flash floods, fenomeni ormai molto diffusi che devono essere considerati nella definizione degli indirizzi di intervento sul territorio.

L'analisi demografica si espleta di tre elaborati, densità di popolazione residente, fra cui la popolazione residente con età inferiore a 5 anni e superiore a 74 anni, e densità di addetti di imprese, ed è necessaria ai fini dell'individuazione delle aree in cui la popolazione risulta maggiormente concentrata ed appartenente alle fasce più vulnerabili ad eventi climatici estremi. L'analisi dei vincoli sovraordinati permette di individuare le aree più sensibili in quanto soggette

a vincolo e pertanto oggetto di un'attenta valutazione in sede di individuazione di linee di intervento.

La terza parte, **L'ambito di intervento**, comprende tre elaborati: sintesi dei caratteri patrimoniali, sintesi degli elementi critici del territorio, individuazione dell'ambito di intervento.

Questa parte della tesi consiste nell'individuazione dell'area su cui le criticità insistono con una maggiore estensione sul territorio, ovvero sul territorio di Scandicci. Le criticità individuate sul territorio sono legate a cinque fattori principali, studiati nella seconda parte di analisi dei dati: elevate temperature superficiali, rischio alluvionale, pericolosità da flash floods, elevate densità di popolazione residente e di addetti di imprese.

La quarta e ultima parte, **Il modello di resilienza urbana**, si incentra sulla proposta di strategie di resilienza urbana sul territorio di Scandicci. I primi due elaborati sono le tavole di orientamento e ombreggiamento stradale, in cui la configurazione dello spazio urbano viene studiata attraverso vari fattori: l'orientamento stradale, l'indice di ombreggiamento, la percentuale di copertura arborea, lo Sky View Factor, e l'indice vegetazionale EVI. A seguito di tali elaborati sono state definite due aree campione attigue all'interno del tessuto urbano di Scandicci, interessanti per la propria configurazione dello spazio urbano e differenti per la presenza di elementi di criticità. La prima area si distingue per la compresenza degli elementi di criticità, l'altra per un minore numero di elementi.

Sulle due aree campione è stata prodotta un'analisi quantitativa relativa alle superfici ed ai relativi materiali del tessuto urbano, in modo da procedere ad una valutazione di confronto e di supporto alla formulazione delle strategie.

Infine, le strategie di resilienza urbana sono state proposte per l'area campione con maggior criticità e sono state definite afferendo non solo agli elaborati di analisi, ma anche alla letteratura di riferimento ed ai piani di adattamento climatico.

1. CAMBIAMENTO CLIMATICO E RESILIENZA URBANA

1.1 Evidenze scientifiche del cambiamento climatico

L'Agencia Europea dell'Ambiente (EEA, *European Environment Agency*), che possiamo prendere come riferimento autorevole, afferma che il cambiamento climatico è attualmente in atto. Gli effetti del cambiamento climatico sono evidenti e misurabili: temperature in aumento, variazioni del regime delle precipitazioni, innalzamento del livello del mare ed altri fenomeni che affliggono gli ecosistemi vegetali e naturali. L'immediata traduzione dei cambiamenti climatici è l'aumento della frequenza degli eventi meteorologici e climatici estremi che, progressivamente diventando sia intensi che frequenti, modificano il quadro climatico urbano. Gli impatti climatici sono sempre più evidenti sull'ambiente, sugli ecosistemi, e sulla salute umana con conseguenze negative/positive diverse in funzione del tipo di settore economico impegnato. L'Europa meridionale insieme al bacino mediterraneo è uno dei territori più studiati dall'EEA e ritenuti particolarmente vulnerabili alle dinamiche di cambiamento climatico.

Riguardo al rischio alluvionale si registrano dal 1980 quasi 1500 inondazioni in Europa, di cui oltre la metà si sono verificati dal 2000. Le proiezioni dell'EEA del 2016 attestano che in Europa saranno sempre più frequenti inondazioni pluviali e improvvise (flash floods), causate da precipitazioni locali intense. Ciò è connesso al riscaldamento globale in quanto intensificando il ciclo idrologico, insieme all'innalzamento del livello del mare, può aumentare la frequenza delle inondazioni.

Grafico 1 – Numero di inondazioni gravi in Europa dal 1980 al 2010.

(Fonte: European Environment Agency, <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/river-floods-2/assessment>.)

L'EEA ha raccolto i dati relativi al numero di inondazioni gravi nel periodo 1980-2010 e attraverso questo istogramma ha riscontrato che il numero di inondazioni gravi in Europa verificatesi a partire dal 1980 è aumentato nel 2010, nonostante vi sia una variabilità inter annuale.

Le inondazioni fluviali e costiere hanno avuto numerose ripercussioni in Europa, in particolare dall'anno 2000, in termini di danni a servizi, strutture e infrastrutture, danni alla salute umana, oltre al numero di morti. Questa mappa prodotta dall'EEA mostra il numero di morti legate alle inondazioni per milione di abitanti. I numeri più elevati si riscontrano nell'Europa sudorientale, orientale e centrale.

Figura 1 – Numero di morti per inondazioni avvenute in Europa nel periodo 1980-2015. (Fonte: European Environment Agency, <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/floods-and-health-1/assessment>.)

I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Osservatorio sulle Inondazioni di Dartmouth dichiarano che in Europa le inondazioni interne e costiere nel periodo 2000-2014 hanno causato la morte di oltre 2000 persone e danneggiato circa 8,7 milioni di persone.

In relazione alle temperature, l'EEA afferma che le temperature sono destinate a crescere insieme all'aumento delle isole di calore urbano. Inoltre, il numero di giorni caldi è raddoppiato tra il 1960 e il 2017 in tutta la superficie terrestre europea e si prevede che il riscaldamento più forte si verificherà nell'Europa nord-orientale e in Scandinavia in inverno e nell'Europa meridionale in estate.

L'EEA ha elaborato scenari in relazione a RCP (Representative Concentration Pathways), valore che varia in funzione delle emissioni di gas serra. Gli scenari del 2071-2100 (figura 2) mostrano

notevoli variazioni di temperatura superficiale annuale, estiva, invernale rispetto al periodo di riferimento 1971-2000. Queste variazioni sono state studiate attraverso l'ipotesi di due scenari, uno scenario con medio-basse emissioni di gas serra (scenario RCP 4.5) e uno scenario con le più alte emissioni (scenario RCP 8.5). Tali scenari climatici mostrano che la temperatura media annua in Europa aumenterà, entro la fine di questo secolo, dell'ordine di 1,0 - 4,5 °C con l'RCP 4.5 e di 2,5 - 5,5 °C con l'RCP 8.5.

Figura 2 – Scenari di variazione della temperatura annuale, estiva, invernale per il periodo 2071-2100. (Fonte: European Environment Agency, <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/projected-changes-in-annual-summer-1>.)

L'Europa ha registrato diverse ondate di calore estreme dal 2000 (2003, 2006, 2007, 2010, 2014, 2015 e 2017). Gli scenari climatici prevedono un aumento di ondate di calore, in termini di lunghezza, frequenza ed intensità. In particolare, lo scenario ad elevate emissioni (RCP 8.5), prevede che forti ondate di calore estremo si verificheranno con frequenza biennale nella seconda metà del XXI secolo, soprattutto nell'Europa meridionale.

Le ondate di calore estremo sono associate ad una diminuzione di benessere generale della popolazione e ad un aumento della mortalità, soprattutto nei gruppi di popolazione più vulnerabile per età e salute. In diverse parti d'Europa sono stati registrati record di temperatura durante le estati del 2003, 2006, 2007, 2010, 2013, 2014 e 2015.

In particolare, l'estate del 2003 è un ottimo esempio di record di temperatura elevata nell'Europa Occidentale e di aumento della mortalità nei periodi di temperatura estrema, con una mortalità prematura stimata di 70.000 persone in tutta l'Europa. Invece, le ondate di calore durante l'estate del 2015 causarono più di 3000 morti in Francia.

L'EEA ha studiato la relazione tra temperatura e mortalità (grafico 2) in quattro città europee, insieme alle relative distribuzioni di temperatura.

Grafico 2 – Relazione tra temperatura e mortalità in quattro città Europee del periodo 1985-2012. (Fonte: European Environment Agency, <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/heat-and-health-2/assessment>.)

L'Agenzia Europea dell'Ambiente suggerisce che, nonostante alcuni aspetti del cambiamento climatico siano inevitabili, è necessaria l'attivazione di strategie di adattamento agli effetti di tale cambiamento.

1.2 Best Practices di piani di adattamento al cambiamento climatico

A fronte del cambiamento climatico, le città del XXI secolo hanno la forte esigenza di diventare resilienti e quindi di adottare strategie di resilienza urbana. Con resilienza si intende la capacità di un sistema di assorbire le difficoltà, adattarsi e riorganizzarsi al cambiamento in atto, e di conservazione delle stesse funzioni, struttura, identità e feedback [1]. In questo caso, con resilienza urbana considereremo la capacità della città di adattarsi e riorganizzarsi di fronte al cambiamento climatico che si manifesta in modo sempre più evidente attraverso catastrofi ambientali e innalzamento delle temperature.

A fronte di queste criticità, le città devono tendere sempre più alla resilienza, ovvero alla capacità di adattarsi ai cambiamenti in modo intelligente, sicuro e sostenibile [2]. Gli interventi di resilienza applicati alla città devono essere: intelligenti, ovvero si devono adattare alle tecnologie del XXI secolo; sicuri in quanto devono essere dotati di sistemi che consentono di rispondere e resistere agli eventi estremi; sostenibili in quanto rappresentano le principali soluzioni delle grandi questioni di sostenibilità come ad esempio il cambiamento climatico [2]. In ogni città resiliente, lo sviluppo urbano dovrà rendere la città stessa più sostenibile, riducendo così la sua impronta ecologica (in termini di consumo di suolo, acqua, materiali ed energia), e migliorando la qualità di vita [2].

La resilienza urbana è ormai un tema di grande attualità e rappresenta la principale strategia verso la quale ogni città del XXI secolo dovrà attivarsi entro breve tempo. Per questo, molte città nel mondo hanno predisposto appositi piani di adattamento a tale cambiamento.

Alcune città, come New York (2007), Chicago (2008), Londra (2011), Rotterdam (2013), Bologna (2015), ecc., hanno già predisposto piani di adattamento al cambiamento climatico.

A **New York** il piano di adattamento climatico è stato adottato per la prima volta nel 2007 e aggiornato nel 2011. La città di New York (8.550.405 ab.) è la città più popolosa degli Stati Uniti, con una densità di 7043 ab/km². L'area metropolitana è pianeggiante e si affaccia sull'Oceano Atlantico. Il suo clima è temperato umido con estati molto calde e umide (T_m del mese più caldo > 22°C) e inverni freddi [3] [4].

Il piano intende fronteggiare le seguenti "anomalie" climatiche: innalzamento del livello delle acque, aumento dell'intensità degli eventi estremi di inondazione fluviale (*flash floods*), aumento delle isole di calore urbano (*UHI*) e aumento delle emissioni di gas serra.

Il piano di New York comprende la programmazione di 127 azioni relative a 16 temi principali, fra cui: analisi climatica, protezione delle coste, tessuto edilizio, ripresa economica, imprese, combustibili liquidi, programma sanitario, preparazione della comunità, telecomunicazioni, trasporti, parchi, bonifica e protezione ambientale, gestione delle acque, approvvigionamento

alimentare, rifiuti solidi. Ogni azione è accompagnata dall'indicazione dei finanziamenti previsti entro il 2014 e il 2020. Inoltre, vengono predisposte analisi climatiche e microclimatiche relative a: rischi alluvionali per gli anni 2020 e 2050 e possibili scenari di rischio di eventi centennali e cinquecentennali, rilevamento delle temperature superficiali, mappatura della copertura arborea dell'area metropolitana, mappatura dei livelli di emissioni di particolato PM 2,5.

Per l'elaborazione del piano vi è stata una forte cooperazione fra numerose figure professionali (architetti, climatologi, ingegneri, paesaggisti), organizzazioni cittadine. È stata condotta un'azione di sensibilizzazione con numerosi stakeholders nei confronti dei cittadini, in particolare per i residenti delle zone colpite dall'uragano Sandy. Forte leadership e cooperazione fra sindaci ed i vari uffici dell'area metropolitana. Gli interventi progettuali sono definiti a livello distrettuale e a scala vasta tramite strategie, fra cui: il miglioramento dell'efficienza energetica per gli edifici pubblici; la previsione di una nuova collocazione degli edifici in aree a rischio; la riqualificazione delle aree industriali dismesse e dotazione di pavimentazioni permeabili per le aree esterne; l'incremento di aree verdi urbane e dotazione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque meteoriche per i parchi urbani; la promozione dell'agricoltura urbana attraverso la progettazione di orti urbani; l'ampliamento di infrastrutture verdi e incremento del numero di alberature stradali; la previsione di una nuova rete ciclabile di 50 miglia entro il 2020.

Il piano di adattamento climatico di **Chicago** è stato adottato nel 2008. La città di Chicago (2.722.389 ab.), è la terza metropoli più popolata degli Stati Uniti, con una densità di 4490 ab/km². L'area metropolitana è pianeggiante e situata lungo le rive del lago Michigan. La città ha un clima temperato umido con estati molto calde e umide (T_m del mese più caldo > 22°C) e inverni freddi [3] [4].

Il piano individua 5 strategie di resilienza, con specifici obiettivi e azioni da raggiungere entro il 2020, con lo scopo di rallentare gli effetti del cambiamento climatico.

Il piano intende fronteggiare le seguenti "anomalie" climatiche: aumento dell'intensità degli eventi estremi di inondazione fluviale (*flash floods*), aumento delle isole di calore urbano, aumento delle emissioni di gas serra. Le strategie individuate dal piano sono 5: efficienza energetica degli edifici; energia pulita e rinnovabile; incremento del sistema di trasporto alternativo; riduzione dei rifiuti e dell'inquinamento industriale; resilienza. L'ultima strategia, resilienza, ha l'obiettivo di ridurre gli effetti del cambiamento climatico e prepararsi ad esso tramite 9 azioni tra cui: controllare la temperatura, adottare tecnologie innovative di raffreddamento, proteggere la qualità della vita, gestire le acque piovane, implementare il verde urbano, mantenere e gestire gli alberi, coinvolgere le amministrazioni pubbliche, coinvolgere

aziende e imprese, pianificare per il futuro. Il piano si basa su un ampio lavoro di ricerca e sulla cooperazione fra numerose figure professionali (architetti, climatologi, ingegneri, paesaggisti), imprese, organizzazioni di comunità, a livello metropolitano. Per prepararsi alla probabilità di frequenti ed intense ondate di calore, la città, gli ospedali e le organizzazioni di comunità hanno lavorato insieme per sviluppare un piano di emergenza di Chicago, identificando le aree maggiormente a rischio.

Sono state condotte ricerche climatiche relative alla rilevazione delle temperature superficiali e delle isole di calore con lo scopo di identificare le azioni necessarie a ridurre e minimizzare l'effetto di calore. Attraverso immagini satellitari relative alle temperature superficiali, la città ha creato una mappa che identifica le hot spots nella città in cui concentrare le strategie di riduzione delle isole di calore urbano. Inoltre è stata prodotta una mappatura della copertura arborea di tutta l'area metropolitana in modo da individuare le aree su cui agire. La città ha incrementato il numero di alberature stradali e le superfici verdi, oltre a predisporre che i nuovi edifici privati rispettino norme relative a coperture riflettenti, in grado di ridurre le temperature superficiali delle coperture di 4 °C.

È stato elaborato un vero e proprio programma di idee innovative e di azioni specifiche per ridurre sensibilmente le temperature della città. Un esempio è il parco eco-industriale di 12 acri che si trova sulla costa est di Chicago, progettato da "*Christy Webber Landscapes*". L'intero parco è stato progettato secondo un sistema innovativo di raccolta delle acque meteoriche: coperture verdi e apposite cisterne raccolgono le acque provenienti dai tetti e un sistema di pavimentazione permeabile filtra l'acqua che cade sulle strade. Molte delle aree non coperte da vegetazione vengono rese permeabili per consentire una maggiore infiltrazione rispetto al materiale del calcestruzzo, mentre l'acqua, che non può essere assorbita dalla pavimentazione permeabile o intercettata dalla ghiaia, viene dirottata nelle bioswales.

In collaborazione con il "*Metropolitan Water Reclamation District*" (MWRD), è stato elaborato un piano di gestione delle acque che tiene conto dei cambiamenti climatici, i quali per la prima volta sono stati valutati all'interno di un piano regionale infrastrutturale. La città, collaborando con numerosi organi comunali, ha reso aree inutilizzate e parcheggi resilienti, attraverso un'efficace gestione delle acque meteoriche. A seguito di un lavoro di ricerca tra varie associazioni della città, imprese no profit e private, è stato elaborato "*The Green Urban Design plan*" (GUD), un piano che, utilizzando nuove tecnologie, prevede la gestione sia delle temperature elevate sia delle inondazioni. Il GUD prevede la raccolta delle acque meteoriche tramite pavimentazione permeabile, tetti giardino e viali alberati, ed ha predisposto più di 30 viali con elementi aggiuntivi quali pavimentazione permeabile ed a calcestruzzo con un'elevata albedo. Tutte queste politiche riducono l'impatto di nuove isole di calore e degli allagamenti

preparando la città ad agire secondo una metodologia precisa, ovvero prioritariamente nelle aree in cui tali criticità sono state individuate tramite mappatura.

Londra si dota di un piano di adattamento climatico nel 2011. La città di Londra (8.787.892 ab.), con una densità di 5589 ab/km², ha un'area metropolitana è molto estesa e pianeggiante, e si affaccia sul fiume Tamigi. Il suo clima è temperato umido con estati moderatamente calde e umide (T_m del mese più caldo < 22°C) e inverni moderatamente freddi [3] [4].

Le anomalie climatiche che il piano intende fronteggiare sono: innalzamento del livello delle acque, aumento dell'intensità degli eventi estremi di inondazione fluviale (*flash floods*), aumento delle isole di calore urbano, aumento delle emissioni di gas serra, mappatura dei rischi alluvionali e possibili scenari di rischio di eventi centennali, immagini satellitari relative alle temperature superficiali, mappatura della copertura arborea dell'area metropolitana, mappatura dei livelli di emissioni di CO₂.

Il piano contiene la programmazione delle strategie di resilienza da perseguire entro il 2050 relative a quattro temi principali: salute, ambiente, economia e infrastrutture. Per ogni tema sono indicate specifiche strategie e azioni, ciascuna delle quali è accompagnata dall'indicazione dell'anno entro cui attuare gli interventi e dei partners coinvolti.

Sono state condotte azione di cooperazione fra numerose figure professionali, organizzazioni cittadine, e percorsi partecipativi tramite i "*London Resilience Partnership*" e "*London Climate Change Partnership*", gruppi di stakeholders coinvolti nell'elaborazione delle politiche.

Gli interventi progettuali sono definiti a livello di dettaglio tramite specifiche misure:

- misure adattive per le inondazioni attraverso l'innalzamento dell'altezza delle difese esistenti, la costruzione di una seconda barriera lungo il Tamigi e sistemi di drenaggio;
- misure adattive per le inondazioni e per le isole di calore urbano attraverso 100.000 m² di nuove coperture verdi per gli edifici entro il 2012 e l'incremento del 10% di aree verdi nel centro di Londra entro il 2050;
- misure di efficienza idrica ed energetica degli edifici tramite l'ammodernamento di 1,2 milioni di abitazioni entro il 2015, sistemi di raccolta delle acque meteoriche per parchi ed edifici pubblici, cool roof technology.

Rotterdam è una delle città modello per quanto riguarda l'adattamento al cambiamento climatico perché il piano di cui si è dotata nel 2013 si propone coniugare le sfide di adattamento climatico allo sviluppo urbano, fornendo opportunità per il settore economico.

La città di Rotterdam (639.587 ab.), ha una densità di 2002 ab/km². Il suo territorio è in gran parte situato al di sotto del livello del mare e si trova nell'area del Delta dei fiumi Reno e Mosa.

Il clima è temperato umido con estati moderatamente calde e umide (T_m del mese più caldo < 22°C) e inverni moderatamente freddi [3] [4].

Rotterdam si presenta vulnerabile ai rischi connessi a forti precipitazioni, allagamenti, siccità e calore e, attraverso il piano di adattamento climatico individua le strategie di resilienza urbana da perseguire entro il 2025, attorno a quattro temi principali: ambiente, società, economia, ecologia. Ciascuna strategia intende perseguire obiettivi di notevole importanza, quali:

- rafforzare un solido sistema di difesa contro le inondazioni, l'innalzamento del livello del mare e l'innalzamento delle acque meteoriche;
- adeguare lo spazio urbano per combinarne le tre funzioni: "spugna" (water squares e aree verdi), protezione (dighe e protezione costiera) e controllo dei danni (vie di evacuazione, edifici resistenti all'acqua e strutture galleggianti);
- aumentare la resilienza della città attraverso la pianificazione integrata.

A fronte di questi obiettivi, il piano si dota di specifiche analisi climatiche e microclimatiche insieme alla formulazione di scenari per il 2050, fra cui: la mappatura dei rischi alluvionali con scenari di rischio di eventi centennali, la mappatura dell'intrusione di acqua salina, l'individuazione delle isole di calore urbano. Inoltre, sono presenti due documenti: il "*Rotterdam Climate Initiative*", che individua le politiche e le azioni di contenimento e riduzione delle emissioni di gas climalteranti del 50% entro il 2025, e il "*Rotterdam Adaptation Strategy*", piano degli interventi di resilienza urbana per le singole aree della città.

È presente una forte cooperazione fra numerose figure professionali e organizzazioni cittadine ed è stato condotto un percorso partecipativo dei cittadini nei gruppi di lavoro al fine di una individuazione condivisa delle soluzioni progettuali. Vengono previste azioni specifiche per adattare spazi pubblici e privati a precipitazioni intense ed allagamenti. Tra gli spazi pubblici, vi sono le "water squares", piazze dotate di pavimentazione depresso e grandi cisterne sotterranee in grado di raccogliere grandi quantità di acqua. In caso di pioggia, l'acqua scorre attraverso ampie grondaie fino ad arrivare nei bacini, dove non rimane per molto, ma dopo circa 24 ore viene assorbita e trasportata attraverso un apposito sistema con lo scopo di alleviare in breve tempo la pressione sul sistema di drenaggio della città. La progettazione delle "water squares" è stata in grado di coniugare le esigenze di adattamento climatico con le esigenze sociali del quartiere. Sono spazi pubblici molto frequentati, sia da adulti sia dai più giovani, dati i numerosi spazi per il gioco, campi da basket, piste di pattinaggio. Ciò è stato possibile anche grazie ad un percorso di progettazione condivisa con i residenti del quartiere per tenere conto delle esigenze di tutti.

Anche le aree verdi di Rotterdam sono state dotate di sistemi di raccolta e filtrazione delle acque meteoriche tramite cisterne e pavimentazioni adeguate per raccogliere l'acqua che viene poi

assorbita lentamente nel terreno, evitando gli allagamenti. Inoltre, sono state studiate diverse possibilità anche per le coperture piane degli edifici, i cosiddetti tetti verdi. Il tetto verde assume diverse forme: da tetto vegetato da muschi, il “tetto spugna”, in grado di trattenere grandi quantità di acqua, a “tetto-giardino”, piantumato con fiori, alberi oppure un orto.

Il tetto verde costituisce uno spazio multifunzionale, interessante a livello sociale, dove poter svolgere varie attività, ma anche uno spazio che attrae biodiversità (animale e vegetale).

Le coperture sono in grado di trattenere l'acqua e ridurre il danno di allagamenti, riducendo il sovraccarico per il sistema di drenaggio urbano durante i periodi di pioggia intensa, ma presentano anche significativi vantaggi termici ed economici. Infatti, la vegetazione sulle coperture riduce le temperature sulla sommità degli edifici, contribuendo così a ridurre i costi di raffreddamento degli edifici. Per le coperture in pendenza, sono state studiate combinazioni di pannelli fotovoltaici integrati a tegole ricoperte da vegetazione. Un'ulteriore sfida climatica è rappresentata dalle isole di calore urbano: è stato studiato che la temperatura superficiale è direttamente proporzionale alla quantità di superfici impermeabili e di edifici. La progettazione di ciascun spazio pubblico presta particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, anziani e bambini, ed alla percezione del calore. È stato constatato che la vegetazione, anche nelle più piccole componenti, aiuta a ridurre lo stress da calore, ovvero migliora la percezione del calore.

L'unico piano di adattamento ai cambiamenti climatici in Italia è stato elaborato per **Bologna** nel 2015. La città di Bologna (389.261 ab.), con una densità di 2420 ab/km², si trova in un territorio prevalentemente pianeggiante ed è bagnata longitudinalmente dal fiume Reno. Il suo clima è temperato umido con estati molto calde e umide (T_m del mese più caldo > 22°C) e inverni moderatamente freddi [3] [4].

Le anomalie climatiche il piano intende fronteggiare sono: aumento dell'intensità di eventi estremi di inondazione fluviale (flash floods), aumento delle isole di calore urbano, lunghi periodi di siccità. Per fronteggiare questi eventi si dota di analisi climatiche quali la mappatura delle precipitazioni annuali del periodo 1991-2008 con il confronto del periodo 1961-1990, la mappatura delle temperature superficiali del periodo 1961-1990 e possibili scenari per il periodo 2021-2050, la mappatura delle isole di calore del periodo 1951-2011.

Il piano individua le strategie di resilienza urbana da perseguire entro il 2025, attorno a tre temi principali: siccità e carenza idrica, ondate di calore in area urbana, eventi estremi di pioggia e rischio idrogeologico. Per ciascuno dei temi sono individuati obiettivi generali di lungo periodo, in grado di rendere misurabile l'attuazione del piano, e strategie, declinate da specifiche azioni di piano, fra cui le azioni pilota, cioè azioni riferite a percorsi già avviati.

Il piano di adattamento ai cambiamenti climatici di Bologna contiene:

- l'attuazione di azioni pilota, azioni riferite a percorsi già avviati che possono rappresentare un esempio di collaborazione tra l'amministrazione e partner privati potenzialmente replicabile in futuro
- l'elaborazione di una cartografia di riferimento per la visualizzazione dei fattori di rischio,
- l'elaborazione di un report sulle "buone pratiche di adattamento", una raccolta di misure in grado di migliorare la capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici già realizzati in Italia e all'estero, riconducibili principalmente alla gestione del verde e delle acque.

Viene condotto un percorso partecipativo strutturato fra vari soggetti: enti pubblici, aziende pubbliche e partecipate, mondo della formazione, dell'università e della scuola, agenzie specializzate, gestori servizi, multi utility, consorzi, associazioni di categoria, associazioni di consumatori, associazioni ambientali e di tutela del territorio, imprese, fondazioni.

Gli interventi progettuali sono definiti tramite le azioni pilota e le strategie generali, fra cui:

- attuare risanamenti di torrenti e canalette per eliminare le acque parassite e la commistione tra acque bianche e nere;
- incrementare le superfici verdi e delle alberature utilizzando specie arboree con una maggiore capacità di adattamento, indicate in apposite schede nel nuovo Regolamento Comunale del Verde;
- migliorare l'isolamento e il greening degli edifici pubblici e privati tramite superfici verdi per le coperture piane degli edifici,
- programmare una gestione sostenibile delle acque nelle nuove urbanizzazioni con la definizione dei livelli prestazionali e delle prescrizioni specifiche.

2. L'AREA DI STUDIO

2.1 Criteri di individuazione dell'area di studio

L'area di indagine risulta interessante sotto il profilo territoriale e urbanistico per le sue molteplici caratteristiche, rilevanti dal punto di vista morfologico, territoriale e urbano, data la varietà delle componenti del tessuto urbano e delle tipologie insediative con problematiche differenti.

La definizione dell'area di indagine si localizza in un'area di distretto urbano dove sono presenti tutte quelle caratteristiche fisiche e antropiche che producono effetti indesiderati sull'ambiente urbano costruito correlati ai rischi determinati dai cambiamenti climatici. L'area di indagine in oggetto si suddivide in area di pianura e area di collina, mentre sono state individuate due specifiche aree di riferimento che costituiscono il target per la successiva analisi climatica.

La decisione volontaria di circoscrivere un'area d'indagine ampia è giustificata dal fatto che essa deve presentare tutte le peculiarità di distretto urbano dell'area fiorentina e al contempo permettere ampi margini di rigenerazione al suo interno. L'area prescelta, contiene al suo interno una molteplicità di sistemi urbani che si intrecciano, interagiscono e si scontrano tra loro definendo così un'area d'indagine quanto più variegata possibile.

I criteri di delimitazione sono stati i seguenti: uno idrografico con l'obiettivo di individuare l'area di raccolta delle acque superficiali e un secondo di tipo morfologico legato alla quota. Quest'ultimo nello specifico ha cercato di intercettare l'isoipsa più bassa (60 m) capace di avere un sufficiente grado di continuità in modo da delimitare chiaramente le aree pianeggianti.

Figura 3 – L'area di studio

2.2 Analisi del territorio fisico

L'analisi del territorio fisico costituisce il primo passo per la definizione dei principali caratteri dell'area di indagine. In questo capitolo vengono analizzate le componenti territoriali morfologiche, geomorfologiche, pedologiche, dell'uso e copertura del suolo e dello sviluppo insediativo. Tali elaborati costituiscono il quadro conoscitivo dell'area di studio, da cui la fase di analisi non può prescindere.

L'analisi delle componenti morfologiche è costituita dagli elaborati di inquadramento territoriale, altimetria, clivometria, esposizione dei versanti, assolazione e radiazione solare media annua.

L'analisi delle componenti geomorfologiche si espleta di un elaborato atto a definire le componenti geologiche e geomorfologiche dell'area, in relazione a processi geomorfologici, quali depositi superficiali, forma geomorfologica ed elementi franosi.

L'analisi delle componenti pedologiche è costituita dagli elaborati di permeabilità del suolo e potenziale deflusso superficiale, con lo scopo di analizzare il comportamento del suolo nei confronti dei fenomeni idrologici.

L'analisi dell'uso e copertura del suolo consente di localizzare l'uso che l'uomo fa del suolo e identificare così una percentuale di occupazione prevalente del suolo.

L'analisi delle fasi di sviluppo insediativo individua le principali fasi di evoluzione degli insediamenti a partire dal 1954 ad oggi, ed è finalizzato all'elaborazione della successiva sintesi degli elementi patrimoniali.

2.2.1 Inquadramento territoriale

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola di inquadramento territoriale permette di avere una visione d'insieme dell'area di indagine e di comprendere il contesto urbano nel quale si opera. Si tratta dell'area metropolitana fiorentina che comprende i territori comunali di Firenze-ovest (il quartiere l'Isolotto), Scandicci e Lastra a Signa. Il sistema idrografico dell'area si caratterizza per la presenza del fiume Arno da est a ovest, del fiume Greve, affluente di sinistra dell'Arno, e di numerosi torrenti, fossi, canali, e corsi d'acqua secondari.

Procedimento di elaborazione: nessuno.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; Ortofoto anno 2016, Regione Toscana [6].

2.2.2 Altimetria

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola altimetrica permette di evidenziare il rapporto tra la morfologia del territorio e l'andamento delle acque superficiali. La tavola suddivide il territorio in 7 classi altimetriche misurate in m s.l.m. con un intervallo di 60 m per ogni classe.

L'area di indagine si presenta prevalentemente pianeggiante da 0 a 60 (m s.l.m.), mentre procedendo verso sud si ha una fascia pedecollinare che raggiunge altezze fino a 400 m s.l.m. Le aree di riferimento sono anch'esse pianeggianti. Si distinguono valli prevalentemente aperte e il reticolo idrografico principale costituito dal fiume Arno e il fiume Greve.

Procedimento di elaborazione: è stato ottenuto un Modello Digitale del Terreno (DTM) con risoluzione orizzontale 10x10 m in ambiente open QGIS, tramite la seguente successione di operazioni:

[Raster → Interpolazione, curve livello, punti quotati → Interpolazione Triangolare (TIN), dimensione cella X: 10,0; dimensione cella Y: 10,0]

Il DTM è stato elaborato attraverso l'interpolazione tra i punti quotati e le curve di livello dell'area. Successivamente, a partire dal DTM è stato possibile ottenere un modello di ombreggiamento del terreno tramite la seguente successione di operazioni:

[Raster → Analisi → DEM (analisi morfologica), modalità: Ombreggiatura]

Il modello altimetrico finale è stato ottenuto a partire dal modello digitale del terreno (DTM), il quale è stato classificato secondo 7 classi altimetriche.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7].

2.2.3 Clivometria

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola della clivometria costituisce un importante parametro conoscitivo, sia per la sua influenza sul modellamento della superficie terrestre, sia per i condizionamenti che può produrre sulle attività umane. Una maggiore inclinazione del versante favorisce, ad esempio, l'erosione superficiale e quindi la facilità di trasporto a valle dell'acqua. La carta rappresenta le pendenze dei vari terreni, inteso come il rapporto tra il dislivello e la distanza orizzontale tra due punti diversi di un terreno, in funzione di tre distinte classi: 0% - 10%, 10% - 20% e 20% - 35%. L'area di indagine di pianura si caratterizza per pendenze inferiori al 10% in quanto si tratta di un'area pianeggiante. L'area di indagine collinare risulta costituita dalla compresenza delle 3 classi clivometriche, in prevalenza 10% - 20% e 20% - 35%.

Procedimento di elaborazione: il modello clivometrico è stato ottenuto a partire dal modello digitale del terreno (DTM) attraverso l'*analisi geomorfologica* in ambiente open QGIS, tramite la seguente successione di operazioni:

Raster → Analisi → DEM (analisi morfologica), modalità: Pendenza (slope)]

Il modello clivometrico è stato classificato secondo le prime 3 classi clivometriche.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7].

2.2.4 Esposizione dei versanti

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola della esposizione dei versanti riporta attraverso una diversa scala cromatica, l'andamento dei singoli versanti rispetto al nord che costituiscono la morfologia dell'area di studio assegnata, secondo i riferimenti dei punti cardinali nord, sud, est ed ovest. I valori di esposizione non sono riportati per l'area di pianura in quanto non esiste grado di esposizione.

Procedimento di elaborazione: il grado di esposizione dei versanti rispetto a nord è stato ottenuto a partire dal modello digitale del terreno (DTM) in ambiente QGIS, tramite la seguente successione di operazioni:

[Raster → Analisi → DEM (analisi morfologica), modalità: Esposizione (aspect)]

Il grado di esposizione è stato classificato secondo 16 classi mediante una mappa colore, con colori più freddi per i versanti esposti a nord e colori più caldi per i versanti esposti a sud.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7].

2.2.5 Assolazione dei versanti

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola riporta le ore normali annue di assolazione dei versanti, espresse in hn. Esse rappresentano l'energia solare che il territorio intercetterebbe se il sole rimanesse immobile in un determinato tempo sulla normale della località stessa, supponendo che le condizioni atmosferiche siano ottimali. I valori di assolazione per l'area di indagine di pianura variano da 1550 a 1700 (hn), e valori da 950 a 2600 (hn) per l'area collinare.

Procedimento di elaborazione: il modello delle assolazioni dei versanti è stato elaborato attraverso vari passaggi in ambiente open QGIS. Sono stati riclassificati due raster: il modello delle pendenze, ottenendo una mappa divisa in 4 classi con valori da 1 a 4, ed il modello delle esposizioni, ottenendo una mappa divisa in 72 classi con valori da 1 a 71. Dalla relazione tra i modelli di pendenza ed esposizione, è stata ricavata una mappa con valori da 101 a 472 in cui la prima cifra corrisponde alla pendenza e le ultime due alle classi di esposizione, secondo il seguente calcolo:

[r.mapcalculator: pendenze * 100 + esposizioni]

Il modello finale di assolazione è stato ottenuto riclassificando la mappa ottenuta precedentemente attraverso l'assegnazione delle classi di assolazione della tavola di Bartorelli [8].

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7].

2.2.6 Radiazione solare

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola illustra la radiazione solare media annua quantificando la radiazione solare annua diretta che raggiunge la superficie terrestre in kW/mq. L'area di indagine di pianura si caratterizza per una radiazione solare media annua da 1620 a 1760 (kW/mq), la quale rappresenta un valore medio nella scala complessiva. L'area di indagine collinare è caratterizzata in larga parte da valori inferiori rispetto a quelli della pianura, cioè da 1200 a 1620 (kW/mq). Si notano alti valori di radiazione solare sui versanti più esposti a sud.

Procedimento di elaborazione: per ottenere il modello della radiazione solare media annua sono state seguite varie successioni di operazioni:

[Strumenti → Processing → r.slope.aspect, elevation: dtm, format for report in the slope: degrees; type of output aspect and slope layer: CELL; multiplicative factor to convert elevation units to meters: 1,0; minimum slope val. (in percent) for which aspect is computed: 5,0; dimensione delle celle di GRASS GIS 7: 10,0]

A partire dal modello clivometrico e delle esposizioni, entrambi espressi in gradi, la radiazione solare media annua è stata elaborata tramite la seguente successione di operazioni:

[Strumenti → Processing → r.sun, elevation layers: dtm; aspect layer: aspect; name of the input slope raster map: slope; no. of day of the year (1-365): 80; dimensione delle celle della regione di GRASS GIS 7: 50,0].

Da questo ultimo passaggio è stato possibile ottenere il modello della radiazione per il giorno dell'Equinozio di Primavera; sono stati ripetuti gli stessi passaggi per determinare il modello di radiazione solare media annua per il giorno giuliano 71 (Equinozio di Primavera), 172 (Solstizio di Estate), 264 (Equinozio di Autunno) e . 355 (Solstizio di Inverno). È stata elaborata la tavola finale che riporta la quantità di radiazione solare media annua, calcolata facendo una media tra gli elaborati delle 4 stagioni dell'anno, tramite la seguente successione di operazioni:

[Raster → Calcolatore raster, espressione del calcolatore di raster: ("radiazione_equinozio_primavera" + "radiazione_solstizio_estate" + "radiazione_equinozio_autunno" + "radiazione_solstizio_inverno") / 4 * 365/1000]

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7].

2.2.7 Geomorfologia

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola geomorfologica fornisce delle informazioni sugli strati rocciosi più superficiali della crosta terrestre e gli elementi geomorfologici. Essa rappresenta le unità geologiche e gli *elementi geomorfologici* costituiti da *depositi superficiali, forme geomorfologiche* ed *elementi franosi*. Le unità geologiche sono valutate secondo la loro composizione, la loro età e la loro posizione strutturale. Utilizzata come strumento di base per la conoscenza fisica del territorio, tale tavola costituisce il presupposto fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato sia alla difesa del suolo, alla pianificazione territoriale ed alla previsione dei rischi naturali, sia alla progettazione di opere ed infrastrutture. L'area di indagine di pianura risulta caratterizzata prevalentemente da un'unica unità geologica costituita da depositi alluvionali ovvero *"ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali attuali, soggetti ad evoluzione con ordinari processi fluviali"*¹, con un'assenza di elementi franosi, depositi superficiali. La forma geomorfologica presente è il conoide alluvionale. Sebbene occupi una superficie esigua, è importante in quanto rappresenta *"una forma fluviale e di versante dovuta al dilavamento"*¹.

L'area di indagine collinare è composta prevalente da tre unità geologiche prevalenti, argilliti grigio-brune e calcilutiti, arenarie quarzoso-feldspatico-micacee, flysch carbonatici calcari marnosi e marne. Vi sono tre categorie di elementi franosi: attivi, stabilizzati ed inattivi quiescenti. Gli elementi franosi attivi quiescenti occupano il primo posto per la superficie occupata e sono *"frane le cui morfologie, geometrie e caratteri dinamici sono ancora riconoscibili pur se rimodellate ad opera di agenti naturali e antropici"*¹. Al secondo posto, abbiamo gli elementi franosi stabilizzati, ovvero *"non riattivabili a causa di interventi antropici"*¹, ed in minima parte gli attivi, *"frane con indizi di movimento in atto o recenti"*¹. La forma geomorfologica presente è *"una struttura antropica che impedisce l'osservazione degli elementi geologici e geomorfologici, specchio d'acqua"*¹.

I depositi superficiali sono presenti sotto forma di due strutture: olocenici di versante, costituiti da *"frammenti litoidi, eterometrici, angolosi, con matrice sabbiosa o sabbioso-limosa"*¹, e pleistocenici eluvio-colluviali *"di materiale a granulometria fine (limi e sabbie), con rari frammenti litoidi grossolani; processi di alterazione e/o trasporto di entità limitata o non precisabile"*¹.

Procedimento di elaborazione: la tavola è stata ottenuta tramite la vestizione del Database Geologico della Regione Toscana secondo la legenda delle unità geologiche. Sono stati adottati i colori ufficiali del Database Geologico Regionale per facilitare la lettura della tavola e la comprensione della legenda.

¹ Database Geologico in scala 1:10.000, Regione Toscana, 2014

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Database Geologico Regionale 10K, Regione Toscana [9].

2.2.8 Conducibilità idraulica del suolo

Descrizione dei contenuti della tavola: tale tavola restituisce la *conducibilità idraulica* o *permeabilità del suolo*, intesa come “la capacità del suolo di trasmettere l’acqua quando questo è in condizioni di saturazione”². La permeabilità del suolo è classificata secondo 3 classi misurate in Ksat. L’area di indagine di pianura si caratterizza per una permeabilità prevalentemente moderatamente bassa (con valori da 0,036 Ksat a 0,36 Ksat) in corrispondenza del tessuto urbanizzato e moderatamente alta (con valori da 0,36 Ksat a 3,6 Ksat) in corrispondenza delle sponde lungo il fiume Arno. L’area di indagine collinare presenta una permeabilità moderatamente alta e alta (con valori da 3,6 Ksat a 36 Ksat).

Procedimento di elaborazione: l’elaborato è stato ottenuto tramite la vestizione del Database Pedologico Regionale secondo la classificazione della *Conducibilità Idraulica Saturata* (Ksat) entro lo spessore di 150 cm del suolo, considerato “il valore della Ksat dell’intero suolo (inteso come valore minimo dell’orizzonte più spesso di 5 cm presente entro 150 cm di profondità), per la modellizzazione dell’acqua nel suolo e in profondità”². Sono stati adottati i colori ufficiali del Database Pedologico Regionale per facilitare la lettura della tavola e la comprensione della legenda.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Database Pedologico Regionale 10K, Regione Toscana [10].

2.2.9 Deflusso superficiale del suolo

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola classifica i suoli in base al loro comportamento idrologico, ovvero il deflusso superficiale del suolo, secondo 4 distinte classi di deflusso superficiale a cui corrispondono 4 distinti tipi di **Gruppo Idrologico**. Ai suoli sono stati attribuiti differenti gruppi idrologici che si basano sull’analisi di dati pluviometrici, di deflusso e di infiltrazione. La pendenza del suolo non è considerata come metodo di assegnazione del gruppo idrologico. Le classi sono basate sui seguenti fattori: assunzione e trasmissione dell’acqua nelle condizioni di massima umidità annuale, suolo non congelato e suolo nudo, massimo gonfiore delle argille espansive.

² L. Gardin, *La caratterizzazione dei suoli*, 2015

Il *Gruppo Idrologico* del suolo determina il deflusso superficiale in funzione della trasmissione dell'acqua al suolo con la più bassa conducibilità idraulica satura, della profondità a qualsiasi livello che sia impermeabile all'acqua e della profondità della falda freatica (se presente).

Il deflusso superficiale, in funzione delle 4 classi del *Gruppo Idrologico*, può essere: basso (*gruppo idrologico A*), moderatamente basso (*gruppo idrologico B*), moderatamente alto (*gruppo idrologico C*) e alto (*gruppo idrologico D*). Tale classificazione assume che il suolo analizzato sia in condizioni di completo riempimento di acqua.

I suoli del *gruppo A* presentano un deflusso superficiale basso per cui l'acqua viene trasmessa liberamente al suolo. Sono suoli che hanno meno del 10% di argilla e oltre il 90% di sabbia o ghiaia. I suoli del gruppo B hanno una potenzialità di deflusso superficiale moderatamente bassa in quanto la trasmissione dell'acqua attraverso il suolo avviene in larga parte senza impedimenti. Tali suoli hanno in genere tra il 10% e il 20% di argilla e tra il 50% e il 90% di sabbia.

Per i suoli del gruppo C la trasmissione dell'acqua attraverso il suolo è alquanto limitata e per questo risultano possedere un deflusso superficiale moderatamente alto. I suoli di tale gruppo contengono tra il 20% ed il 40% di argilla e meno del 50% di sabbia, invece i suoli del gruppo D hanno un contenuto in argilla superiore al 40% e in sabbia inferiore al 50% di sabbia. Per i suoli del gruppo D il deflusso superficiale è così alto da rendere il movimento dell'acqua limitato e molto ristretto [11].

L'area di indagine di pianura si caratterizza per un deflusso superficiale alto su maggiore superficie e moderatamente basso lungo l'area che costeggia il fiume Arno. L'area di indagine collinare mostra un deflusso moderatamente basso, moderatamente alto ed alto.

Procedimento di elaborazione: l'elaborato è stato ottenuto tramite la vestizione del Database Pedologico Regionale secondo la classificazione delle 4 classi del *Gruppo Idrologico USDA*. Sono stati adottati i colori ufficiali del Database Pedologico Regionale per facilitare la lettura della tavola e la comprensione della legenda.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Database Pedologico Regionale 10K, Regione Toscana [10].

2.2.10 Uso e copertura del suolo

Descrizione dei contenuti della tavola: tale tavola mostra l'uso e copertura del suolo in funzione delle caratteristiche morfologiche del territorio. Sono rappresentati i territori modellati artificialmente, le superfici agricole utilizzate, i territori boscati, gli ambienti semi-naturali ed i corpi idrici.

Tra i territori modellati artificialmente è possibile distinguere: le zone urbane (zone residenziali a tessuto continuo, zone residenziali a tessuto discontinuo), le zone industriali, commerciali ed infrastrutture, le zone estrattive, cantieri, discariche e terreni artefatti e abbandonati, le zone verdi artificiali non agricole.

Tra le superfici agricole utilizzate vi sono: i seminativi, le colture permanenti (frutteti, vigneti e oliveti), i prati e le zone agricole eterogenee (colture temporanee associate a colture permanenti, sistemi colturali e particellari complessi). Inoltre, tra i territori boscati ed ambienti semi-naturali si distinguono le zone boscate (boschi di latifoglie, boschi di conifere e boschi misti di conifere e latifoglie) e le zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea.

L'area di indagine complessiva (di pianura e collinare), per un'estensione di 37,87 kmq, risulta occupata, in ordine crescente, da: 22% di oliveti, 14% di aree boscate, 13% di seminativi, 11% di zone residenziali a tessuto continuo, 9% di colture agrarie miste (temporanee, permanenti, complesse, orti), 6% di zone residenziali a tessuto discontinuo, 6% di reti stradali, 5% di aree industriali, 5% di aree a vegetazione arbustiva, 3% di vigneti, 3% di corsi d'acqua e specchi d'acqua, e il rimanente 3% da usi del suolo con estensione trascurabile.

L'area di indagine di pianura ha un'estensione di 32,6 kmq ed è costituita, in ordine crescente, da: 24% di zone residenziali a tessuto continuo, 20% di seminativi, 12% di colture agrarie miste (temporanee, permanenti, complesse, orti), 11% di aree industriali, 10% di reti stradali, 6% di zone residenziali a tessuto discontinuo, 6% di aree a vegetazione arbustiva, 2% di aree verdi urbane, 2% di aree ricreative e sportive, 3% di corsi d'acqua e specchi d'acqua, 2% di aree verdi urbane, 2% di aree ricreative e sportive, e il rimanente 3% da usi del suolo con estensione trascurabile.

USO E COPERTURA DEL SUOLO	AREA DI INDAGINE TOTALE		AREA DI INDAGINE DI PIANURA	
	kmq	%	kmq	%
AREE BOScate (CONIFERE E LATIFOGIE)	9,7	14	Dato trascurabile	
AREE A VEGETAZIONE BOSCHIVA ED ARBUSTIVA	3,6	5	2,1	6
COLTURE AGRARIE MISTE (TEMPORANEE, PERMANENTI, COMPLESSE, ORTI)	6	9	3,9	12
SEMINATIVI IRRIGUI E NON IRRIGUI	9,5	13	6,6	20
OLIVETI	15,3	22	Dato trascurabile	

USO E COPERTURA DEL SUOLO	AREA DI INDAGINE TOTALE		AREA DI INDAGINE DI PIANURA	
	kmq	%	kmq	%
VIGNETI	2,3	3	Dato trascurabile	
AREE RICREATIVE E SPORTIVE	Dato trascurabile		0,5	2
AREE VERDI URBANE	Dato trascurabile		0,7	2
ZONE RESIDENZIALI A TESSUTO CONTINUO	8	11	7,9	24
ZONE RESIDENZIALI A TESSUTO DISCONTINUO	4,4	6	1,9	6
AREE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	3,6	5	3,6	11
RETI STRADALI, FERROVIARIE E INFRASTRUTTURE TECNICHE	4,5	6	3,3	10
CORSI D'ACQUA E SPECCHI D'ACQUA	2	3	1	3
ALTRO	2	3	1,1	3

Tabella 1 – Uso e copertura del suolo delle aree di indagine

Procedimento di elaborazione: l'elaborato è stato ottenuto tramite la vestizione dell'Uso e Copertura del suolo in scala 1:10.000 della Regione Toscana secondo le classi di copertura del 2013. Il principale criterio di acquisizione di questa banca dati è la fotointerpretazione relativa all'anno 2013 ed in aggiunta, secondo la stessa metodologia, sono stati fatti aggiornamenti relativi all'anno 2017. Il sistema di classificazione della legenda fa riferimento al sistema europeo di mappatura dell'uso e copertura del suolo del progetto CORINE Land Cover del 2006, integrato da un IV livello regionale. Inoltre, sono stati inseriti gli orti, provenienti dal progetto di "Parco agricolo in riva sinistra d'Arno" [12].

Non sono stati adottati i colori ufficiali dell'uso e copertura del suolo regionale in quanto alla scala scelta è stato necessario adottare una diversa mappatura di colore che consentisse la lettura della tavola e la comprensione della legenda.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Uso e copertura del suolo 10K, Regione Toscana [13]; Le comunità progettuali della bioregione urbana. Un parco agricolo in riva sinistra d'Arno, D. Poli [12].

2.2.11 Fasi dello sviluppo insediativo

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola rappresenta le principali fasi di sviluppo insediativo a partire dall'anno 1954, da cui si osserva uno sviluppo capillare di edificato e di strade nelle aree di indagine di collina e di pianura. Il tessuto urbano di Firenze si concentra in un nucleo lungo le sponde dell'Arno e lungo strada di Via Pisana, Via Baccio da Montelupo, Via di Scandicci. Il nucleo insediativo di Scandicci al 1954 si presenta ristretto ad un'area circoscritta vicino al fiume Greve e lungo strada di Via di Scandicci. L'insediamento di Lastra a Signa ha uno sviluppo lungo due arterie parallele principali, che poi si ricongiungono nell'attuale Via Livornese. L'area di pianura è caratterizzata da un notevole sviluppo nel passaggio dal 1954 al 1978 in cui, a partire dal nucleo urbano del '54, si concretizza un tessuto urbanizzato esteso e viene completata la rete stradale con la costruzione della A1, l'Autostrada del Sole che attraversa l'area da nord a sud. Al 1996 vediamo il completamento della Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno che permette l'attraversamento dell'area da est ad ovest. Nel 2013 si assiste al completamento del casello Firenze-Scandicci, allo sviluppo dell'insediamento di Ugnano, alla costruzione di edifici commerciali a Scandicci e di importanti edifici civili quali il Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio e il Centro di Riabilitazione Don Carlo Gnocchi.

Procedimento di elaborazione: l'edificato è stato selezionato sulla base del file *sedime edificato* fornito dalla Regione Toscana coincidente alle soglie degli anni 1954, 1978 e 1996. L'individuazione delle strade ha seguito un procedimento basato sulla fotointerpretazione di ortofoto del 1954, 1978, 1996 e 2011 a partire dagli elementi stradali esistenti al 2016, provenienti dallo Stradario della Regione Toscana.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Sedime edificato al 1954, 1978, 1996, Regione Toscana [14]; Ortofoto 1954, Regione Toscana [15]; Ortofoto 1978, Regione Toscana [16]; Ortofoto 1996, Regione Toscana [17]; Ortofoto 2016, Regione Toscana [6]; Stradario Iter.net, Regione Toscana [18].

2.3 Analisi climatologica

L'analisi climatologica è una fase rilevante della tesi in quanto ogni intervento di piano e progetto deve necessariamente considerare il quadro climatologico dell'area, studiare le relazioni tra livelli pluviometrici, temperatura superficiale, presenza di vegetazione e velocità del vento, identificare le aree in cui i fenomeni di riscaldamento superficiale sono sempre più evidenti con la finalità di attuare interventi di resilienza urbana. Le città sono in grado di modificare il proprio clima e di reagire all'instabilità del proprio clima urbano. Il clima urbano è un fattore critico che interessa climi regionali e globali e conseguentemente la vivibilità urbana [19] - [20]. Il microclima degli spazi aperti urbani è influenzato da diversi parametri quali la forma urbana e la geometria, la densità urbana, la vegetazione, i livelli pluviometrici e le proprietà delle superfici urbane. L'utilizzo inadeguato di questi fattori può modificare il microclima delle aree urbane e contribuire alle avversità dell'ambiente, rendendo la temperatura nelle aree urbane superiore rispetto alle aree di margine. Questo fenomeno viene chiamato **isola di calore urbano** o **urban heat island (UHI)** [21]. I principali fattori responsabili della formazione delle UHI sono l'intrappolamento del calore nella geometria urbana, le proprietà delle superfici urbane, la scarsa copertura di vegetazione e le fonti di calore antropogenico [22] - [23].

2.3.1 Indici vegetazionali

Descrizione dei contenuti della tavola: all'interno dell'analisi climatica, il monitoraggio della vegetazione riveste un ruolo fondamentale in quanto rappresenta la fonte maggiore di CO₂ in grado di contrastare le emissioni di origine antropica. Il grado di copertura del terreno da parte della vegetazione e la struttura del manto vegetale risultano i principali fattori che regolano le interazioni tra vegetazione ed atmosfera come gli scambi gassosi, il bilancio idrico, l'intercettazione della radiazione solare [24]. Pertanto, risulta determinante lo studio della densità di vegetazione presente e la conseguente identificazione delle aree in cui la vegetazione è rigogliosa ed in cui è carente o si trova in condizioni di stress. Tale studio utilizza immagini satellitari ottenute grazie a sensori multispettrali e multiangolari, in grado di misurare le lunghezze d'onda, l'intensità della luce visibile e del vicino infrarosso riflessa dalla superficie terrestre nello spazio. Merita particolare attenzione il sensore MODIS (Moderate resolution Imaging Spectroradiometer) della Nasa, costituito da 36 bande spettrali di cui le prime 7 sono designate in particolare per lo studio della vegetazione e della superficie terrestre [24].

Dalle immagini satellitari si rilevano specifici *indici di vegetazione* che risultano essere correlati con la presenza (densità) di biomassa verde. Un importante indice di vegetazione è il *NDVI* (Normalized Difference Vegetation Index), utilizzato a partire dagli anni Settanta del secolo scorso per monitorare le caratteristiche biofisiche della vegetazione delle grandi pianure

americane. Successivamente, è divenuto il principale indicatore da satellite della presenza di vegetazione sulla superficie terrestre e dell'evolversi della stessa nel tempo [25].

Questo indice valuta la presenza di attività fotosintetica in quanto pone in relazione lo spettro del rosso, in cui vi è assorbimento da parte della clorofilla, e quello del vicino infrarosso in cui le foglie riflettono la luce per evitare il surriscaldamento. Si calcola a partire dalla luce visibile e del vicino infrarosso riflessa dalla vegetazione, attraverso la formula della differenza: la radiazione del vicino infrarosso meno la radiazione della luce visibile diviso la radiazione del vicino infrarosso più la radiazione della luce visibile. La formula matematica è [25]:

$$\text{NDVI} = (\text{NIR} - \text{VIS}) / (\text{NIR} + \text{VIS})$$

I calcoli dell'NDVI per un dato pixel restituiscono sempre un numero compreso tra -1 e +1. L'assenza di vegetazione restituisce un valore vicino allo zero, mentre la presenza di vegetazione assume valori maggiori di 0,2. In particolare, un valore vicino a +1 (0,8 - 0,9) indica la massima densità possibile di fogliame verde. Valori positivi denotano condizioni migliori. Invece, valori negativi possono essere indice di stress nella vegetazione dovuto a carenza idrica e possono indicare differenze nelle rese delle colture, carenza di nutrienti, presenza di patologie o di attacchi parassitari. Questo implica che la vegetazione è sana se è in grado di assorbire gran parte della luce visibile che la colpisce e riflette la maggior parte della luce del vicino infrarosso; la vegetazione è rada o malata se riflette maggiormente la luce visibile e in minor parte la luce del vicino infrarosso [26].

Secondo gli studi dell'*Italian Journal of Agrometeorology*, l'NDVI presenta alcune limitazioni in quanto risente delle condizioni atmosferiche, della presenza di nubi/foschia/fumo, ed è sensibile all'effetto background del suolo. Una variante dell'NDVI è rappresentata da *EVI* (Enhanced Vegetation Index), un indice sviluppato per ottimizzare il segnale della vegetazione e contemporaneamente ridurre gli effetti atmosferici e del suolo che caratterizza NDVI, soprattutto nelle aree equatoriali. Tuttavia, queste circostanze però sono poco comuni alle nostre latitudini [26].

EVI si calcola attraverso tale formula [26]: $\text{EVI} = G (\text{NIR} - \text{rosso}) / \text{NIR} + C1 \text{ rosso} - C2 \text{ blu} + L$ dove C1 e C2 = coefficienti per la correzione degli aerosol in funzione della riflettanza nel blu, L = correzione del suolo, G = *gain factor*.

In riferimento all'area di studio, sono stati studiati i valori medi degli indici NDVI e EVI di Gennaio e Agosto per il periodo 2000-2017. Per le aree di indagine di pianura e collinare, nei mesi di Gennaio e Agosto degli ultimi 17 anni, si riscontrano valori di NDVI che si aggirano a 0,2, per le aree densamente urbanizzate di Firenze Isolotto, Scandicci e Lastra a Signa in particolare per l'area di Firenze a sud della strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li e per le aree industriali di Scandicci. Si registrano valori superiori in prossimità del fiume Arno e delle aree occupate da

seminativi, colture agrarie miste (complesse, particellari, orti) e da grande aree verdi urbane come il Parco delle Cascine. Tali valori risultano accentuati durante il mese di Agosto. Per le stesse aree densamente urbanizzate precedentemente individuate con NDVI, l'indice EVI registra valori inferiori a 0,1 e tra 0,1 e 0,2 per Gennaio, e tra 0,1 e 0,2 per Agosto. Da questi valori, è possibile concludere che bassi valori di NDVI e EVI nelle aree densamente urbanizzate indicano una bassa densità di vegetazione.

Procedimento di elaborazione: i dati degli indici NDVI e EVI sono stati forniti dall'*Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche* di Firenze. Gli indici di vegetazione NDVI e EVI sono stati ottenuti dalle immagini satellitari NASA del sensore MODIS con una risoluzione di 250 m. È stata effettuata una media dei valori dagli anni 2000 al 2017 per i mesi di Gennaio ed Agosto allo scopo di consentire una valutazione complessiva per la stagione invernale ed estiva negli ultimi 17 anni. Inoltre, è stata adottata una mappatura colore sfumata dal verde chiaro, corrispondente a valori inferiori, al verde scuro, dove si concentrano valori superiori.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; UNIFI PRIN 2015 Gis data [27]; Modis/Terra data [28].

2.3.2 Precipitazioni stagionali

Descrizione dei contenuti della tavola: la tavola delle precipitazioni distingue i valori pluviometrici medi stagionali per il periodo 1995-2014, suddivisi per classi misurate in mm. Si verificano i più alti valori pluviometrici medi durante la stagione autunnale in cui si registrano fino a 295 mm di precipitazioni per il tessuto urbano continuo e discontinuo di Firenze, il quartiere Isolotto, di Scandicci e di Lastra a Signa. I più bassi valori pluviometrici medi si hanno durante la stagione estiva nelle aree urbane continue e discontinue di Firenze e Scandicci, raggiungendo i 140 mm, mentre per Lastra a Signa si verificano valori esigui pari a 115 mm - 120 mm.

Procedimento di elaborazione: i dati delle precipitazioni stagionali medie sono stati forniti dall'*Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche* di Firenze. La tavola delle precipitazioni medie stagionali è stata ottenuta grazie ai rilevamenti effettuati dagli anni 1995 al 2014, con una risoluzione di 1 km. È stata effettuata una media dei valori distinta per le 4 stagioni in modo da identificare le aree maggiormente esposte ad alti valori pluviometrici. È stata adottata una mappatura colore sfumata dal celeste chiaro, corrispondente a valori pluviometrici minori, al blu scuro, dove si concentrano valori pluviometrici superiori.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Precipitazione climatologica 1995-2014, Consorzio Lamma CNR-Regione Toscana [29].

2.3.3 Temperature superficiali

Descrizione dei contenuti delle tavole: le temperature superficiali medie sono riportate per classi significative misurate in °C. L'analisi delle temperature superficiali medie si espleta in due elaborati. Il primo elaborato riporta i valori medi di temperatura superficiale diurna e notturna per i mesi di Gennaio ed Agosto, dagli anni 2000 al 2017, rilevati dal sensore Modis (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) del satellite Terra della Nasa con una risoluzione di 1 km. La prima analisi ci permette di individuare le aree maggiormente esposte alle **UHI**, *urban heat island*. Si registrano alti valori per le aree urbane di Firenze, Scandicci e Lastra a Signa, per i mesi sia di Gennaio sia di Agosto. L'escursione termica giorno/notte è più elevata nei mesi di Agosto (variazione di circa 12°C) rispetto ai mesi di Gennaio. Infatti, sono riscontrate escursioni termiche di 6,5 °C tra le temperature superficiali massime diurne e notturne di Gennaio e di 15 °C tra le temperature superficiali massime notturna e diurna di Agosto. Il secondo elaborato mostra la temperatura superficiale media diurna estiva, rilevata negli anni 2006, 2012 e 2017, rilevata dal sensore Aster (Advanced Spaceborn Thermal and Reflection Radiometer) del satellite Terra della Nasa con una risoluzione di 90 m.

La risoluzione a 90 m, con cui questi ultimi valori sono stati rilevati, ci permette di distinguere con precisione le aree su cui insistono elevate temperature. Questo elaborato identifica le aree dove si riscontrano temperature da 28 °C fino a 42 °C. Relativamente all'area di indagine di pianura, i picchi di temperatura superficiale si hanno nelle aree urbane a tessuto continuo ed in particolare nelle aree industriali, in cui si raggiungono 42°C.

Procedimento di elaborazione: i dati delle temperature medie superficiali sono stati forniti dall'Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Firenze. Per entrambi gli elaborati, è stata adottata una mappatura colore sfumata dal giallo, corrispondente a temperature superficiali inferiori, al rosso, dove si concentrano temperature superficiali superiori.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; UNIFI PRIN 2015 Gis data [27]; Modis/Terra data [30]; Aster LST data [31].

2.3.4 Velocità del vento

Descrizione dei contenuti delle tavole: all'interno del quadro climatologico, il vento riveste un importante ruolo per la definizione delle aree da sottoporre a intervento. Il vento è definito una

corrente determinata dallo spostamento di una massa d'aria, con caratteristiche di temperatura e umidità omogenee sul piano orizzontale, da un luogo ad un altro [32].

Lo spostamento di masse d'aria è originato da differenze di pressione, a loro volta dipendenti in gran parte da differenze di temperatura. Il calore non è ripartito uniformemente sulla superficie della terra e questo spiega l'esistenza di masse d'aria; infatti, se il calore non fosse ripartito uniformemente su tutti i punti della terra, le cause capaci di determinare le variazioni di pressione verrebbero a mancare e con esse anche il vento.

La direzione e la velocità del vento sono fattori rilevanti per comprendere quali aree sono maggiormente interessate dallo spostamento di masse d'aria.

La direzione del vento si esprime in gradi in senso degnro a partire dal nord geografico e viene indicata attraverso i punti cardinali. La velocità del vento, cioè il percorso dell'aria nell'unità di tempo, si misura in metri al secondo (m/s) ed aumenta con la quota [32].

Relativamente all'area di studio in oggetto, abbiamo a disposizione le velocità del vento medie annuali relative al periodo 2007-2017.

Sebbene 3 delle 4 stazioni anemometriche non siano collocate all'interno dell'area di studio, i dati a disposizione permettono una valutazione generale del fenomeno eolico nell'area. Per l'area di San Giusto si riscontrano venti annuali deboli con direzioni prevalenti NNE (diretto verso l'insediamento di Firenze Isolotto) e W (diretto verso l'insediamento di Scandicci), velocità massime di 9,5 m/s e frequenze massime del 16%. Pertanto, per l'area di studio non si rilevano venti con velocità tali da influenzare il microclima locale. Infatti, Firenze non risulta avere venti con velocità elevate come dimostrano gli studi dell'osservatorio Ximeniano di Firenze per gli anni 1953-1962 e 1972-1981 [32], da cui emerge un regime anemologico simile.

Procedimento di elaborazione: i dati del vento sono stati forniti dall'*Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche* di Firenze. Le rose dei venti sono relative a 4 stazioni anemometriche: Case Passerini (stazione meteo CFR, Sesto Fiorentino), Polo Scientifico (stazione meteo Lamma, Sesto Fiorentino), Peretola (stazione meteo WMO, Firenze), San Giusto (stazione meteo CFR, Scandicci). Dalle rose dei venti è possibile individuare velocità, direzione e frequenze del vento.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; UNIFI IBIMET PRIN 2015 CLIMATIC DATABASE [33].

2.4 Analisi del Piano di Gestione di Rischio Alluvioni

Il quadro della pericolosità idraulica viene derivato dall'acquisizione di conoscenze del territorio riguardanti gli aspetti morfologici, geologici, idrogeologici e di uso del suolo, nonché di notizie storiche relative a fenomeni di alluvionamento e ristagno.

Il quadro della pericolosità idraulica è fornito dal **Piano di gestione del rischio di alluvioni** (denominato PGRA) delle Units of management (U.O.M.) Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone, adottato in data 17 dicembre 2015. Il piano è redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 ed è finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone. Il PGRA delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate, tenendo conto delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato e sulla base delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6, le misure di prevenzione, di protezione, di preparazione e di risposta e ripristino finalizzate alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio delle U.O.M. Arno, Toscana Nord, Toscana Costa e Ombrone [34]. Tale piano definisce la pericolosità, il danno e il rischio da alluvioni e la pericolosità da fenomeni di tipo flash floods.

2.4.1 Pericolosità, danno e rischio da alluvioni

Descrizione dei contenuti della tavola: la **pericolosità da alluvioni** indica la probabilità di accadimento di un predefinito evento calamitoso in un determinato intervallo di tempo [34].

Le classi di pericolosità da alluvione fluviale sono state riviste seguendo le indicazioni delle Direttiva Europea 2007/60/CE e sono definite in funzione della frequenza di accadimento dell'evento, denominato *tempo di ritorno* e definito come "il tempo medio intercorrente tra il verificarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore ad un valore di assegnata intensità o, analogamente, è il tempo medio in cui un valore di intensità assegnata viene uguagliato o superato almeno una volta"³.

La rappresentazione della pericolosità da alluvione fluviale avviene attraverso tre classi, secondo la seguente gradazione [34]:

- P1: *pericolosità bassa*, corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni e comunque corrispondenti al fondovalle alluvionale;
- P2: *pericolosità media*, corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno maggiore di 30 anni e minore/uguale a 200 anni;
- P3: *pericolosità elevata*, corrispondente ad aree inondabili da eventi con tempo di ritorno minore/uguale a 30 anni.

L'elaborato del **danno potenziale da alluvioni** identifica il grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno naturale di data intensità, in funzione sia del valore sia della vulnerabilità dell'elemento esposto [34].

Il *Ministero dell'Ambiente* definisce il danno e la sua pertinenza all'interno di quelle aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico-ambientali.

L'analisi del danno potenziale da alluvione fluviale, come indicato dal Ministero dell'Ambiente, avviene attraverso la definizione di 4 classi di danno potenziale [35]:

- D1: *danno potenziale moderato o nullo*, corrispondente ad aree libere da insediamenti urbani o produttivi dove risulta possibile il libero deflusso delle piene;
- D2: *danno potenziale medio*, corrispondente ad aree con limitati effetti sulle persone e sul tessuto socio-economico, aree attraversate da infrastrutture secondarie e attività produttive minori, destinate sostanzialmente ad attività agricole o a verde pubblico;
- D3: *danno potenziale elevato*, corrispondente ad aree con problemi per l'incolumità delle persone e per la funzionalità del sistema economico, aree attraversate da linee di comunicazione e da servizi di rilevante interesse, le aree sedi di importanti attività produttive;
- D4: *danno potenziale molto elevato*, corrispondente ad aree in cui si può verificare la perdita di vite umane, ingenti danni ai beni economici, naturali storici e culturali di rilevante interesse, gravi disastri ecologico-ambientali.

Il rischio è definito "*il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà, ai beni ambientali, ai beni culturali e delle perturbazioni alle attività economiche dovuto al fenomeno naturale considerato di assegnata intensità*"³.

Dalla sovrapposizione della mappa di pericolosità idraulica con le classi di danno potenziale, si ottiene la mappa di rischio idraulico potenziale, secondo la seguente formula proposta dalle commissioni tecnico-scientifiche dell'*UNESCO* (*formula di Varnes*):

$$R = P \times V \times E = P \times Dp$$

dove: R = Rischio; P = Pericolosità; V = Vulnerabilità, grado di capacità di un sistema/elemento a resistere all'evento naturale, esprimibile anche come percentuale del valore esposto che andrà perduto nel corso dell'evento [35]; E = Elementi esposti; Dp = Danno potenziale.

La formula può essere esemplificata nella matrice sottostante.

³ *Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni. Disciplina di Piano*, Autorità di Bacino del Fiume Arno, 2015

CLASSI DI RISCHIO		CLASSI DI PERICOLOSITA'		
		P3	P2	P1
CLASSI DI DANNO	D4	R4	R3	R2
	D3	R3	R3	R1
	D2	R2	R2	R1
	D1	R1	R1	R1

Tabella 2 – Classi di rischio

Il livello di **rischio da alluvioni** è dato dal prodotto tra la probabilità che l'evento accada e il danno conseguente e quindi risulta direttamente proporzionale al danno che esso può provocare. La mappa del rischio di alluvioni definisce la distribuzione del rischio, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 49/2010, in 4 classi, secondo la seguente gradazione:

- R1: *rischio basso*;
- R2: *rischio medio*;
- R3: *rischio elevato*;
- R4: *rischio molto elevato*.

Gli elaborati di pericolosità, danno potenziale e rischio da alluvione si rivolgono all'area di indagine di pianura.

Per ciascun elaborato si riportano i seguenti dati:

PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONI	SUPERFICIE	
	kmq	%
P1: PERICOLOSITÀ BASSA	4,5	14
P2: PERICOLOSITÀ MEDIA	18,3	57
P3: PERICOLOSITÀ ELEVATA	7,3	23
NESSUN DATO	1,9	6

Tabella 3 – Pericolosità da alluvioni

DANNO DA ALLUVIONI	SUPERFICIE	
	kmq	%
D1: DANNO MODERATO O NULLO	2,3	7
D2: DANNO MEDIO	9,6	30
D3: DANNO ELEVATO	1,4	4
D4: DANNO MOLTO ELEVATO	16,8	53
NESSUN DATO	1,9	6

Tabella 4 – Danno da alluvioni

RISCHIO DA ALLUVIONI	SUPERFICIE	
	kmq	%
R1: RISCHIO MODERATO O NULLO	3,9	12
R2: RISCHIO MEDIO	11,2	35
R3: RISCHIO ELEVATO	12,9	40
R4: RISCHIO MOLTO ELEVATO	2,2	7
NESSUN DATO	1,9	6

Tabella 5 – Rischio da alluvioni

Si registra un rischio elevato nelle aree densamente urbanizzate dei 3 comuni analizzati, in particolare il rischio risulta molto elevato per il tessuto urbano di Lastra a Signa.

Procedimento di elaborazione: per ciascun elaborato è stata calcolata la superficie dell'area di indagine interessata dalle classi di pericolosità, danno potenziale e rischio da alluvione. Il calcolo è stato effettuato in ambiente open QGIS con unità di misura kmq. Inoltre, sono stati adottati i colori ufficiali degli elaborati dell'Autorità di Bacino per facilitare la lettura della tavola e la comprensione della legenda.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, Autorità di Bacino del Fiume Arno [34].

2.4.2 Pericolosità da flash floods

Descrizione dei contenuti: l'Autorità di Bacino del Fiume Arno definisce **flash floods** gli episodi caratterizzati da durate brevi, alte quantità di precipitazione che tipicamente interessano porzioni limitate di territorio e che non sono generalmente considerati nella normale mappatura della pericolosità idraulica [34]. Si tratta di eventi estremi, intensi e concentrati per i quali l'Autorità di Bacino ha disposto un aggiornamento del quadro conoscitivo per gestire il rischio idrogeologico. La definizione di tale pericolosità avviene a livello di sottobacino idrografico secondo le indicazioni della Direttiva Europea sulle alluvioni 2007/60/CE, a partire dalla selezione di tre parametri, utili a valutare la propensione del verificarsi di eventi di piena improvvisa:

- **Area del bacino idrografico:** "a parità di altre condizioni, minore è la superficie di un bacino idrografico e maggiore è il rischio che eventi pluviometrici brevi e intensi originino fenomeni di piena improvvisa"⁴.

⁴ Autorità di Bacino del Fiume Arno, *Metodologia Flash floods*, 2015

- **LagTime**, ovvero il tempo di ritardo dell'onda di piena rispetto al baricentro della precipitazione: “*minore è questo valore e maggiore è la predisposizione del bacino verso eventi di questo tipo*”.
- **Distribuzione del tempo di ritorno della precipitazione minima in grado di innescare fenomeni di piena improvvisa**: “*in funzione di dati bibliografici disponibili e delle elaborazioni statistiche svolte presso l'AdB, è stata valutata in 50 mm in 1 ora*”.

In tale mappa viene rappresentata la distribuzione nel bacino della propensione al verificarsi di questo tipo di evento, secondo una ripartizione in 4 classi a propensione crescente [34]:

- P1: *pericolosità bassa*;
- P2: *pericolosità media*;
- P3: *pericolosità elevata*;
- P4: *pericolosità molto elevata*.

Si riscontrano pericolosità in corrispondenza di aree limitrofe ai corsi d'acqua che vengono dimensionate secondo criteri basati su di un tempo di ritorno più alto e quindi con una frequenza di accadimento nel corso degli anni più bassa.

In riferimento al territorio analizzato, ciascuna pericolosità appartiene alla classe C3, ovvero si tratta di eventi con tempi di ritorno compresi tra 60 e 85 anni. In particolare, nell'area di indagine di pianura, si registrano pericolosità elevata (P3) in prossimità dei torrenti Vingone e Mugnone e del collettore sinistro di acque basse, e molto elevata (P4) in prossimità del fosso del Padiglione.

Procedimento di elaborazione: non necessario. Sono stati adottati i colori ufficiali degli elaborati dell'Autorità di Bacino per facilitare la lettura della tavola e la comprensione della legenda.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, Autorità di Bacino del Fiume Arno [34].

2.5 Analisi demografica

Descrizione dei contenuti della tavola: l'analisi demografica si concentra sull'area di indagine di pianura e si riferisce ai dati ISTAT del 2011. Tale analisi si compone di tre elaborati, relativi alle densità di: **popolazione residente, popolazione residente appartenente alla fascia di età inferiore a 5 anni e superiore a 74 anni, addetti di imprese**.

Ai fini della definizione delle aree più sensibili, risulta necessario la costruzione di tali elaborati che mettono in relazione la superficie con la concentrazione di residenti e addetti di imprese. In particolare, risulta rilevante individuare le aree con maggiore densità di residenti con età

inferiore a 5 anni e superiore a 74 anni, cioè le fasce più “deboli”, in quanto potenzialmente vulnerabili e sensibili a temperature elevate.

Il quartiere di Firenze Isolotto è certamente l'area in cui si registrano maggiori densità di popolazione residente e si osserva una minore densità di addetti di imprese rispetto al comune di Scandicci che mostra una densità di popolazione residente inferiore, ma un numero maggiore di addetti alle imprese per kmq per la presenza di un'area industriale di evidenti dimensioni. Lastra a Signa presenta minori densità di popolazione residente e di addetti di imprese rispetto ai primi due comuni analizzati.

Le fasce maggiormente vulnerabili agli eventi climatici si distribuiscono più o meno organicamente sul territorio urbanizzato del quartiere l'Isolotto, Scandicci e Lastra a Signa. Pertanto, sarà necessario tenere conto di tale dato nella fase di selezione delle aree di intervento.

Procedimento di elaborazione: le tavole sono state costruite a partire dai layers dei censimenti ISTAT del 2011. Le densità, misurate in abitanti/kmq o addetti/kmq, sono state calcolate dall'ISTAT con il metodo dei quantili, rapportando i valori alla superficie della sezione di censimento.

A partire dai layers WMS disponibili sul geoscopio, sono stati attribuiti i valori di densità di popolazione inferiore a 5 anni e superiore a 74 anni alle aree corrispondenti alle sezioni di censimento.

Successivamente, è stata effettuata una media tra i rispettivi valori per ogni sezione di censimento, ottenendo così le densità complessive di popolazione residente di età inferiore a 5 anni e superiore ai 74 anni. Sono stati adottati i colori ufficiali del layer ISTAT, presente in ambiente QGIS, per facilitare la lettura della tavola e la comprensione della legenda.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; *Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria*, ISTAT e Regione Toscana [36].

2.6 Analisi delle funzioni urbane

Descrizione dei contenuti: tale elaborato consente di definire come le principali funzioni urbane sono dislocate sul territorio. Ciò avviene attraverso la localizzazione di: edifici residenziali, commerciali, industriali, scolastici, luoghi di culto, complessi sanitari, complessi cimiteriali, penitenziario, caserma, verde urbano (pubblico e privato) e attrezzature sportive o ricreative. Inoltre, sono state individuate le aree di proprietà pubblica, la cui localizzazione sarà utile nella fase di analisi dell'ambito di intervento, ovvero ai fini della determinazione delle aree pubbliche da sottoporre a intervento. Nell'area di indagine risultano evidenti le aree industriali concentrate

sul territorio comunale di Scandicci, la distribuzione capillare delle aree a verde urbano del quartiere prevalentemente residenziale di Firenze Isolotto, l'importante complesso sanitario di Firenze, l'alta concentrazione di edifici residenziali per l'insediamento di Lastra a Signa.

Procedimento di elaborazione: la localizzazione delle funzioni urbane proviene dal Database Topografico in scala 1:2000 della Regione Toscana, il quale è stato revisionato all'anno 2017 sulla base di fotointerpretazione di ortofoto e di sopralluoghi effettuati sul territorio. Il layer "aree di proprietà pubblica" proviene dal progetto di "*Parco agricolo in riva sinistra d'Arno*", [12].

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; *Le comunità progettuali della bioregione urbana. Un parco agricolo in riva sinistra d'Arno*, D. Poli [12].

2.7 Analisi dei vincoli sovraordinati

Descrizioni dei contenuti della tavola: la presente tavola identifica i principali vincoli sovraordinati esistenti sul territorio, ovvero:

- **Beni paesaggistici vincolati**, di cui: **immobili ed aree di notevole interesse pubblico**, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lettera a) e art.136, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs 42/2004); **aree tutelate per legge**, fiumi, corsi d'acqua e torrenti e territori coperti da foreste e boschi, ai sensi dell'art. 142 comma 1, del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs 42/2004);
- **Beni architettonici vincolati**, tutelati ai sensi della Parte II del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (D.Lgs 42/2004).
- **Vincolo idrogeologico**, aree di tutela ai sensi del *R.D. n. 3267/1923*.

In particolare, per i beni paesaggistici facciamo riferimento all'elaborato 8B *Disciplina dei beni paesaggistici* (artt. 134 e 157 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

Si intendono **immobili ed aree di notevole interesse pubblico**:

"a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice che si distinguono per la loro non comune bellezza;

*c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze."*⁵

⁵ Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico, elaborato 8B, capo II, art. 2

Nell'area di indagine, ogni territorio comunale risulta interessato da *immobili ed aree di notevole interesse pubblico*, i quali sono esplicitati dal D.Lgs n. 42/2004:

- Due zone in riva al Fiume Arno, site nel Comune di Firenze: *“le zone predette formano un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico ambiente avente valore estetico e tradizionale, costituendo inoltre una successione di quadri naturali e di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode uno spettacolo di rara bellezza.”*
- Zona collinare sita nel comune di Lastra a Signa: *“la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la fascia collinare in questione, per la varietà degli aspetti orografici, la diversità di colture agricolo-forestali, il tessuto viario [...], e la presenza del corso del fiume Arno che cinge verso nord la zona, costituisce un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale e inoltre forma un quadro naturale di particolare bellezza.”*
- La fascia di territorio fiancheggiante l'Autostrada del Sole sita nel territorio dei comuni di Scandicci e Firenze: *la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le più varie formazioni orografiche, agrarie e forestali [...] forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza godibili dall'intero percorso dell'Autostrada del Sole che l'attraversa.”*
- Area panoramica sita nel Comune di Scandicci: *“la zona proposta per il vincolo ha notevole interesse pubblico perché costituisce il naturale punto di vista delle colline che dividono la vallata dell'Arno da quella del torrente Pesa. Su tali alture rimangono, delle età trascorse, testimonianze notevoli sia dal punto di vista storico, sia architettonico, sia di ambiente paesistico inteso come risultante del millenario lavoro dell'uomo nell'ambiente naturale preesistente.”*

Le **aree tutelate per legge** si dividono in *fiumi, torrenti e corsi d'acqua* e in *territori coperti da foreste e boschi*: il fiume interessato è la Greve, affluente di sinistra dell'Arno; invece le aree boscate tutelate ricadenti nell'area di indagine risultano occupare una superficie esigua, pari a circa l'1% dell'area complessiva.

I **beni architettonici vincolati** sono *beni culturali*, intesi come *“le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”*⁶. L'area di indagine risulta costituita da numerosi beni architettonici vincolati, dislocati sul territorio dei 3 comuni. In particolare, risultano beni architettonici vincolati i parchi di interesse storico quali il parco delle Cascine, palazzi e ville di interesse storico e parchi di

⁶ Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004), parte II.

pertinenza a essi quali Villa Vogel a Firenze ed il Castello dell'Acciaio a Scandicci, e numerosi edifici e complessi religiosi.

Il **vincolo idrogeologico** individua “*i terreni di qualsiasi natura e destinazione che [...] possono con danno pubblico subire denudazione, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque*”⁷.

Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico occupano un'area esigua del comune di Lastra a Signa e, pertanto, tale individuazione non risulta particolarmente rilevante all'interno del quadro vincolistico dell'area.

Procedimento di elaborazione: i layers dei vincoli sovraordinati provengono dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico del 2015, e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del 2013. Dal primo piano proviene la ricognizione dei beni paesaggistici e beni architettonici, mentre dal secondo piano l'individuazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; PIT – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, Regione Toscana [37]; PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Città Metropolitana di Firenze [38].

⁷ Regio Decreto Legge 3267/1923, titolo I, capo I, art 1.

3. L'AMBITO DI INTERVENTO

3.1 Caratteri patrimoniali del territorio

Descrizione dei contenuti della tavola: il patrimonio territoriale rappresenta il risultato del sistema di relazioni profonde nel tempo fra ambiente fisico, costruito e antropico. Le suddette relazioni non visibili, producono nel tempo e nello spazio una struttura che è identità del luogo [39]. Il Patrimonio territoriale non è inteso come insieme di oggetti o manufatti da conservare, ma esso “è costituito da un insieme sinergico e non divisibile di valori ambientali, paesaggistici, urbanistici, culturali, sociali, economici”⁸ e la sua complessità è data dall’essere costituito da relazioni coevolutive fra ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente antropico. Pertanto, identificare le componenti patrimoniali del territorio è necessario in quanto costituisce un quadro di sintesi imprescindibile per qualsiasi intervento progettuale. La tavola di sintesi dei caratteri patrimoniali è suddivisa in struttura insediativa e struttura agro-ambientale. Le componenti patrimoniali della struttura insediativa risiedono tra gli insediamenti e la rete stradale presenti al 1954 e le ville presenti al 1883. Per la struttura agro-ambientale risultano di particolare rilievo le aree a vegetazione arbustiva e boschiva, i seminativi e le varie zone agricole eterogenee, i parchi urbani, le aree umide e corsi d’acqua, le canalette irrigue.

Procedimento di elaborazione: i caratteri patrimoniali del territorio sono stati selezionati in funzione di due strutture territoriali, insediativa e agro-ambientale. L’elaborazione è avvenuta principalmente selezionando ed evidenziando le componenti patrimoniali del territorio, principalmente provenienti da due tavole di precedente elaborazione, **Fasi dello sviluppo insediativo** e **Uso e copertura del suolo**. Inoltre, le ville presenti all’anno 1883 provengono dal progetto di “Parco agricolo di riva sinistra d’Arno” [12].

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; *Uso e copertura del suolo* 10K, Regione Toscana [13]; *Le comunità progettuali della bioregione urbana. Un parco agricolo in riva sinistra d’Arno*, D. Poli [12]; *Sedime edificato al 1954, 1978, 1996*, Regione Toscana [14]; Ortofoto 1954, Regione Toscana [15]; Ortofoto 2016, Regione Toscana [6]; *Stradario Iter.net*, Regione Toscana [18].

⁸ A. Magnaghi, Una metodologia per la progettazione identitaria del territorio. A. Magnaghi (a cura), **Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche**, Alinea, Firenze, pages 7-52, 2001.

3.2 Criticità del territorio

Descrizione dei contenuti della tavola: a seguito della sintesi dei caratteri patrimoniali, risulta necessario focalizzare l'attenzione sugli elementi critici del territorio, così da indirizzare l'azione progettuale su specifiche aree di intervento che risultano prioritarie in funzione della concentrazione delle criticità.

Ai fini dell'individuazione di apposite aree di intervento, nella nostra area di indagine sono stati selezionati elementi di criticità legati a fenomeni alluvionali e da flash floods, a elevate temperature superficiali in estate, ad alte densità di popolazione residente e di addetti di imprese. Gli elementi rappresentati nella tavola sono i seguenti:

- Rischio da alluvioni elevato e molto elevato (R3 e R4);
- Pericolosità da flash floods elevata e molto elevata (P3, P4);
- Temperatura superficiale estiva elevata, corrispondete a 40°C - 42°C;
- Densità di popolazione elevata, superiore a 1640 ab/kmq;
- Densità di addetti alle imprese elevata, superiori a 2590 addetti/kmq.

Le aree predisposte a fenomeni di tipo alluvionale e di tipo intenso e concentrato con alte quantità di precipitazioni sono individuate da valori elevati del rischio da alluvioni e pericolosità da flash floods. Le aree suscettibili a temperature elevate sono identificate dai valori di temperatura media della superficie compresi tra 40 °C e 42 °C.

Inoltre, le aree densamente popolate ovvero con un elevato grado di urbanizzazione sono, secondo l'ISTAT, quelle in vi è una densità di popolazione non inferiore a 1500 ab/kmq e popolazione non inferiore a 50.000 abitanti [40].

Infatti, l'ISTAT ha stimato che in Toscana un alto grado di urbanizzazione è corrispondente a una densità di 1483 ab/kmq nel 2016 [40]. In relazione agli addetti di imprese, la densità superiore a 2590 addetti/kmq rappresenta la classe più elevata identificata dall'ISTAT.

Procedimento di elaborazione: gli elementi di criticità del territorio sono stati selezionati da tavole elaborate ed esposte in precedenza, quali **Pericolosità da flash floods**, **Rischio idraulico da alluvioni** e **Analisi Demografica**. Sono stati adottati specifici colori in modo da rendere leggibile la tavola e la sovrapposizione degli elementi critici.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; UNIFI PRIN 2015 Gis data [27]; Aster LST data [31]; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, Autorità di Bacino del Fiume Arno [34]; Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, ISTAT e Regione Toscana [36].

3.3 Individuazione dell'ambito di intervento

Descrizione dei contenuti della tavola: la sovrapposizione degli elementi di criticità del territorio costituisce il fondamento necessario a individuare le aree sulle quali insistono tali elementi e quindi risulta un chiaro supporto per la futura progettazione. Tale tavola individua le aree di intervento prioritarie sulle quali indirizzare la futura progettazione, a causa della elevata presenza di elementi di criticità del territorio, corrispondenti a quelli individuati dalla precedente tavola **Criticità del territorio**. Vengono considerate prioritarie le aree sulle quali vi è la compresenza dei 5 elementi di criticità.

Tale mappatura mostra che le aree prioritarie di intervento sono localizzate nel territorio comunale di Scandicci, caratterizzato da due nuclei in cui vi è la compresenza di tutti gli elementi di criticità sopracitati. Inoltre, in corrispondenza del suo tessuto insediativo, insistono criticità legate al rischio da alluvioni e pericolosità da flash floods e le temperature superficiali più elevate in estate risultano distribuite in modo uniforme. Pertanto, sulla base della presenza di una maggiore varietà di elementi critici, l'area di Scandicci risulta la più idonea e rappresentativa come area campione ai fini della definizione di interventi di piano e progetto di resilienza urbana.

Figura 4 – L'ambito di intervento

Procedimento di elaborazione: la presenza degli elementi di criticità del territorio è stata ottenuta dalla loro sovrapposizione, effettuata in ambiente open Qgis, ed è stata rappresentata mediante una mappatura di colore che sfuma dal rosso chiaro, corrispondente a 1 elemento, fino al rosso scuro, corrispondente alla compresenza dei 5 elementi.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; UNIFI PRIN 2015 Gis data [27]; Aster LST data [31]; Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, Autorità di Bacino del Fiume Arno [34]; Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, ISTAT e Regione Toscana [36].

3.4 Caratteristiche dell'ambito di intervento

Descrizione dei contenuti delle tavole: l'ambito di intervento selezionata risulta interessante sotto molteplici aspetti, dal punto di vista delle funzioni urbane e della densità abitativa, ma anche sotto il profilo urbanistico. Le caratteristiche dell'area analizzate sono le seguenti:

- **Funzioni urbane:** edifici residenziali, luoghi di culto, istruzione, servizi socio-assistenziali, edifici commerciali e industriali, sede di ospedale, complesso cimiteriale, piazze, parcheggi, linea tranviaria.
- **Analisi demografica:** densità di popolazione residente di anni inferiori a 5 e superiori a 74, ovvero si ha una densità con valori maggiori di 850 abitanti/kmq in corrispondenza del tessuto insediativo continuo. Tale densità individua le aree su cui deve essere riposta maggiore attenzione in fase progettuale, in quanto vi vivono persone potenzialmente più vulnerabili ad alte temperature ed altri fenomeni climatici.
- **Indirizzi del Piano Strutturale:** individuazione delle invarianti storico-insediative, paesaggistico-ambientali, delle discipline di tutela e valorizzazione paesaggistica, ambientale ed insediativa, e dei vincoli storico-culturali e paesaggistici.
- **Previsioni del Regolamento Urbanistico:** individuazione delle aree e servizi pubblici di progetto, e delle aree di trasformazione.

Procedimento di elaborazione: le seguenti tavole sono state selezionate dagli elaborati di analisi appartenenti al capitolo 2. *L'area di studio*, mentre le informazioni relative al Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico provengono dal progetto di "Parco agricolo di riva sinistra d'Arno" [12] e dal sito del Comune di Scandicci.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; Le comunità progettuali della bioregione urbana. Un parco agricolo in riva sinistra d'Arno, D. Poli [12]; Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, ISTAT e Regione Toscana [36]; Piano Strutturale, Comune di Scandicci [41]; Regolamento Urbanistico, Comune di Scandicci [42].

4. IL MODELLO DI RESILIENZA URBANA

4.1 Orientamento stradale

Descrizione dei contenuti della tavola: le strade sono parti considerevoli di spazi urbani che hanno un ruolo significativo nel condizionare e modificare il microclima urbano. Nelle aree urbane, la maggior parte delle strade è costituita da asfalto e calcestruzzo di cemento i cui tassi di assorbimento di calore sono superiori rispetto alle aree verdi e corpi idrici, mentre la capacità termica dell'asfalto e del calcestruzzo di cemento è inferiore rispetto alle aree verdi e corpi idrici. Questo significa che le strade asfaltate possono assorbire gran parte della radiazione solare emessa e quindi causare un aumento di temperatura, facendo aumentare in estate il consumo di energia dei veicoli su strade ed influenzare il comfort termico all'aperto dei pedoni [43].

L'orientamento delle strade urbane è un elemento importante per la pianificazione e progettazione urbana in quanto il suo rapporto con la direzione prevalente del vento può influenzare l'efficienza di distribuzione della temperatura e della ventilazione della città [43]. Infatti, la geometria e l'orientamento delle strade influenzano la quantità di radiazione solare ricevuta dalla superficie stradale ed anche il flusso d'aria nei canyon urbani. Questi parametri influenzano direttamente l'assorbimento e l'emissione di radiazione solare e anche la ventilazione urbana, la quale ha un impatto significativo sulle variazioni di temperatura all'interno della strada e sulle aree urbane circostanti (UHI) [44].

Il flusso del vento nelle aree stradali può generare l'effetto canyoning. Una strada canyon si riferisce allo spazio che generalmente è formato da due file parallele di edifici separati da una strada [45]. La geometria di questo tipo di strada è definita dal rapporto tra l'altezza dell'edificio e la larghezza della strada. È stato dimostrato che la geometria e l'orientamento delle strade influenzano gli ambienti al coperto ed all'aperto, la radiazione solare all'esterno ed all'interno degli edifici, la permeabilità al flusso d'aria per la ventilazione urbana ed il potenziale per il raffreddamento dell'intero sistema urbano [46].

Per i motivi sopracitati, l'analisi dell'orientamento delle strade costituisce un passo significativo perché permette di studiare le modalità con cui migliorare il microclima urbano e contribuire a realizzare un ambiente termico confortevole. Studiare l'orientamento delle strade permette di capire quali sono le aree meno esposte al flusso del vento, sulle quali è necessaria un'attenzione maggiore nella fase di rigenerazione urbana. La formazione del flusso d'aria all'interno del canyon stradale è essenziale per la salute umana, per il comfort termico esterno ed interno, per la qualità dell'aria, l'efficienza energetica degli edifici, riducendo le UHI e mitigando il microclima urbano [46] [47].

L'effetto di raffreddamento del flusso d'aria, soprattutto di notte, potrebbe mitigare gli effetti del fenomeno di UHI. Numerosi studi indicano che il modello di un vento esistente viene modificato quando esso fluisce attraverso un'area costruita. Di conseguenza, la progettazione delle aree urbane e soprattutto delle strade, è un fattore chiave nella formazione dei modelli dei flussi d'aria urbana [48].

Secondo gli studi di F. Ali-Toudert dell'Università di Friburgo, le strade urbane con orientamento E-W sono meno efficienti nella liberazione di calore rispetto a strade con orientamento N-S [49]. In inverno l'orientamento NE-SW o NW-SE permette una maggiore esposizione solare rispetto all'esposizione N-S.

Tuttavia, un orientamento NE-SW permette un'esposizione solare al mattino, mentre un orientamento NW-SE implica un'esposizione solare delle superfici nel pomeriggio, la quale potrebbe rendere surriscaldati gli spazi interni [50]. Secondo tali studi, è possibile ottenere maggiori benefici termici tramite l'intervento, ad esempio con alberature, su strade con orientamento prevalente NW-SE e NE-SW rispetto a strade con orientamento prevalente N-S e E-W.

A seguito dei numerosi studi sull'orientamento delle strade sopracitati, è necessario tenere presente che le strade e la direzione del vento dovrebbero essere in un'angolazione tale da aumentare la velocità media del vento e ridurre la temperatura media superficiale e l'impatto delle UHI; ed al contrario, è stato dimostrato che, qualora la strada e la direzione del vento siano disposti secondo un'angolazione verticale, si verifica una diminuzione della velocità del vento ed un incremento dell'intensità delle UHI aumenta [49] [50].

È stato dimostrato che la direzione delle strade influenza significativamente la quantità di irradiazione solare stagionale e diurna delle superfici stradali.

L'area di Scandicci è caratterizzata da una prevalenza di strade con orientamento NE-SW e NW-SE rispetto agli orientamenti N-S e E-W. In riferimento agli studi sopra citati, tale l'orientamento stradale prevalente corrisponde a una maggior possibilità di ottenere, tramite apposite azioni (formulate nel *capitolo 4 Il modello di resilienza urbana*), un maggior comfort termico, rispetto ad intervenire su strade con orientamento N-S e S-W.

Procedimento di elaborazione: il modello di orientamento stradale è stato prodotto sulla base degli elementi stradali dello *Stradario* della Regione Toscana e per ciascun tratto stradale è stato calcolato l'orientamento prevalente.

Fonti dei dati: CTR 10K, Regione Toscana [5]; DBT 2K, Regione Toscana [7]; *Stradario Iter.net*, Regione Toscana [18]; *UNIFI PRIN 2015 Road Network Orientation* [51].

4.2 Ombreggiamento stradale

Descrizione dei contenuti della tavola: numerosi ricercatori affermano che l'ombreggiamento è il fattore dominante che guida l'equazione di equilibrio di calore nelle regioni calde [49] - [50]. Mantenere il comfort termico umano, il cosiddetto **HTC** ovvero **Human Thermal Comfort**, è essenziale soprattutto per i pedoni che possono essere suscettibili di stress da calore e colpi di calore [50].

La valutazione dell'HTC per le aree urbane in corrispondenza di infrastrutture viarie è influenzata da numerosi fattori quali la struttura del canyon stradale e la presenza di alberature. Risultano significativi gli studi di F. Ali-Toudert e H. Mayer [49] [50] relativi allo studio dell'esposizione solare in funzione delle dimensioni del canyon urbano: la disponibilità di energia solare sulle superfici della strada si riduce rapidamente con l'incremento delle proporzioni del canyon urbano. Questi studi dimostrano che l'orientamento della strada ed il rapporto **H/W** (*height to width ratio*), cosiddetto **aspect ratio**, tra l'altezza degli edifici e la distanza tra edifici sulla strada, giocano un ruolo estremamente importante.

Il rapporto tra l'altezza e la distanza degli edifici sulla strada influenza la quantità di energia solare assorbita dalle superfici stradali (facciate, coperture e suolo), condizionando fortemente il clima locale. È stato dimostrato che un canyon urbano profondo e stretto ($H/W \geq 0,5$) è più indicato per le regioni calde in quanto tale conformazione urbana riduce generalmente l'accesso al sole. Al contrario, canyon urbani poco profondi e larghi ($H/W \leq 0,5$) sono adatti per zone fredde che richiedono più esposizione solare durante tutto l'anno [49] [50].

Di conseguenza, tra H/W e l'esposizione solare in strada vi è un rapporto inversamente proporzionale: la decrescita di H/W corrisponde ad un incremento dell'esposizione solare in strada, e viceversa. Anche l'orientamento stradale comporta variazioni nella distribuzione della radiazione totale sopra le diverse superfici stradali ed influenza significativamente la quantità di irradiazione solare stagionale e diurna delle superfici stradali con maggiori effetti sulle superfici verticali. Infatti, nel caso di uno stesso valore H/W, migliori condizioni di comfort termico provengono da strade con orientamento NE-SW o NW-SE.

Un ruolo significativo è svolto dalla copertura arborea che, in relazione alla struttura del canyon stradale, può offrire importanti benefici termici, modificando il microclima della strada e fornendo così benefici per i pedoni. Secondo gli studi di R. Sanusi, D. Johnstone, P. May, S. J. Livesley [52], la copertura della vegetazione riduce la velocità del vento, ma non abbastanza da controbilanciare gli altri benefici del microclima.

Questi risultati possono aiutare gli urbanisti nella progettazione di aree verdi urbane per l'ottimizzazione dell'HTC in estate, soprattutto nelle zone ad alta densità pedonale.

Gli studi di Lohr et al. [53] hanno dimostrato che la vegetazione lungo strada è in grado di diminuire la temperatura locale dell'aria e creare un ambiente più fresco, più confortevole per i residenti, in particolare per i pedoni, in estate. La capacità degli alberi lungo strada di fornire benefici ai pedoni, soprattutto a livello micro meteorologico, dipende dalla percentuale di copertura dell'albero, dalla specie dell'albero e dalle caratteristiche del canyon stradale.

Ci sono molteplici caratteristiche dell'albero e fattori che possono influenzare i benefici microclimatici che la copertura vegetale è in grado di fornire [54] - [55]. In natura vi sono numerose specie di alberi con differenti dimensioni di foglie, orientamento delle foglie, tassi di traspirazione e architettura della chioma, e tali tratti sono in grado di fornire evidenti mutamenti del microclima e benefici di ombreggiatura.

L'orientamento, la struttura della strada e l'aspect ratio influenzano la capacità della vegetazione di fornire benefici microclimatici ai pedoni. Infatti, l'altezza degli edifici può modificare il movimento del vento canalizzandolo e modificandone la velocità [56].

La larghezza della strada può influenzare le condizioni microclimatiche, quali i tassi di miscelazione dell'aria o di self shading. Shashua-Bar et al. [56] hanno dimostrato che i maggiori benefici di raffrescamento in una strada con un'alta percentuale di copertura arborea (maggiore del 70%) si hanno nei canyon poco profondi ($H/W < 0,25$ circa) rispetto a canyon urbani più profondi, ovvero con $H/W \geq 2,0$. Per entrambi gli orientamenti stradali, bassi rapporti H/W ($0,20 < H/W < 0,30$) forniscono un basso ombreggiamento degli edifici e quindi, ad esempio, un'ampia strada con edifici bassi e nessuna alberatura avrà un basso comfort termico per i pedoni.

Di conseguenza, è stato possibile stimare che i maggiori effetti di raffrescamento per entrambi gli orientamenti sono determinati da un'alta percentuale di copertura arborea.

Nello specifico, viene indicato che un'alta percentuale di copertura arborea è maggiormente vantaggiosa laddove i canyon stradali abbiano bassi rapporti H/W ($H/W < 0,5$) perché essa sarà in grado di fornire un miglior comfort termico per i pedoni.

Dai sopracitati studi è stato valutato che i benefici del microclima derivanti da un'alta percentuale di copertura arborea sono maggiori per le strade in un orientamento E-W perché tale orientamento influenza il livello di esposizione di radiazione solare. Ciò dimostra l'effetto dominante dello zenith del sole in estate.

Poiché le strade E-W sono orientate nella stessa direzione dello zenith del sole, un'alta percentuale di copertura arborea riduce l'esposizione del canyon stradale alla radiazione solare indipendentemente dall'ora del giorno, mentre in una strada con orientamento N-S la radiazione solare è in grado di penetrare anche sotto un'alta percentuale di copertura verde durante il primo mattino ed il pomeriggio.

Quindi, piantare alberi nelle strade con orientamento E-W è strategicamente molto rilevante perché la **PET**, *physiologically equivalent temperature*, può essere notevolmente ridotta, migliorando così il comfort termico dei pedoni [52].

Sebbene l'incremento della copertura verde anche per le strade con orientamento N-S provveda a fornire migliori microclima e benefici di PET, tali benefici risultano, per tale categoria di strada, soltanto parzialmente in quanto una parte della radiazione solare continuerà a penetrare sul canyon stradale. Infatti, in presenza di un profondo canyon stradale con orientamento N-S, la copertura arborea fornirà limitati benefici di raffrescamento a causa del proprio ombreggiamento proveniente dagli edifici. Quindi la previsione di nuovi impianti di alberature potrebbe essere ottimale se accompagnata dall'analisi dell'orientamento della strada.

Secondo Norton et al. [57], l'impianto di nuova copertura arborea dovrebbe considerarsi prioritaria per le strade con orientamento E-W, in particolare per le strade ampie con un esiguo rapporto H/W, in virtù di una maggiore percentuale di benefici potenziali.

L'orientamento della strada determina anche l'HTC sperimentato da un pedone durante la sua passeggiata nell'uno o nell'altro lato della strada in un determinato momento della giornata.

Per le strade N-S i benefici risultano correlati strettamente all'ora del giorno e al lato della strada. Infatti, gli studi di Ali-Touder e Mayer [49] - [50] hanno mostrato che, nelle città dell'emisfero nord, per le strade con orientamento N-S vi è uno stress termico superiore sul marciapiede est la mattina e sul marciapiede ovest durante metà pomeriggio. Questo dimostra che non risulta necessario sperimentare e valutare i benefici sul microclima derivanti dall'ombreggiamento degli alberi direttamente al di sotto della copertura arborea stradale, soprattutto per le strade N-S nel primo mattino e a metà pomeriggio. Ciò ha notevoli implicazioni per il posizionamento strategico degli alberi per questa categoria di strada, soprattutto in relazione al periodo del giorno durante il quale vi è una maggiore frequentazione della strada da parte dei pedoni.

Gli studi di P. Osmond [58] individuano i principali fattori necessari alla valutazione dell'ombreggiamento della strada: l'orientamento della strada, la percentuale di copertura arborea, l'aspect ratio, SVF.

La definizione della percentuale di copertura arborea può essere effettuata tramite i-Tree Canopy [59], uno strumento che categorizza il tipo di copertura di una determinata area da immagini aeree, assegnando 200 punti di campionamento casuali all'interno di ogni strada.

Risulta necessario indagare la copertura della vegetazione in quanto, per le singole strutture come edifici residenziali, le condizioni più fresche in estate sono dovute all'effetto dei vicini parchi e qualsiasi aree verde può rappresentare un'azione di mitigazione delle UHI, migliorando l'ecosistema urbano e favorendo una vasta gamma di benefici per la salute umana [60].

Infatti, secondo gli studi di M. Morabito, A. Crisci et al. [60], questa azione rappresenta una priorità per la pianificazione e progettazione urbana poiché si sta verificando una rapida crescita urbana e, con essa, le tendenze di riscaldamento globale in atto sono sempre più emergenti. La presenza di superfici impermeabili di contigui edifici residenziali, durante le giornate estive, contrasta la perdita di calore, determinando condizioni di calore estremo e causando quello che potrebbe essere definito il “building heat stroke” [60]. Pertanto, secondo tali studi, l’analisi a scala urbana delle relazioni tra condizioni di microclima e le caratteristiche di un’area urbana circoscritta è utile a migliorare le strategie di mitigazione delle UHI. In particolare, il conseguente aumento della frequenza e dell’intensità delle UHI in ambiente urbano richiedono indagini approfondite e dettagliate sull’effetto dell’urbanizzazione sull’ambiente urbano termico per fornire efficaci strategie di mitigazione delle UHI in estate [60].

Un ulteriore fattore su cui incentrare lo studio è **SVF, Sky View Factor**, un parametro adimensionale con valori compresi tra 0 e 1 che indica la frazione di cielo visibile da un punto di 1 m al di sopra del livello stradale e rappresenta un parametro rilevante per la stima della potenziale radiazione ricevuta da un sito [58]. Tale fattore risulta influenzato dalla topografia, dalla copertura arborea, dagli elementi di arredo stradale e dall’altezza degli edifici.

Inoltre, l’indice SVF è inversamente proporzionale alla copertura arborea: strade con un’alta presenza di alberature hanno un basso valore di SVF, mentre a una bassa presenza di alberature corrisponde un elevato valore di SVF. Tutti questi studi confermano che lo “shading” è un’ottima strategia per mitigare il calore in estate e mostrano l’importanza dell’orientamento stradale per il comfort termico.

In riferimento all’area di Scandicci, sono stati studiati i seguenti fattori, relativi a strade e piazze: l’orientamento prevalente, il rapporto H/W medio, l’indice EVI medio (media tra Gennaio e Agosto del periodo 2000-2017), la percentuale di copertura arborea, l’indice SVF, la temperatura superficiale diurna riferita a due giorni di giugno degli anni 2006 e 2017.

Sono state considerate le strade e le piazze che si collocano nel tessuto urbano continuo in modo da consentire coerentemente il calcolo dell’indice H/W.

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
Largo dei Mille	NW - SE	0,8	0,2	0	0,5	39,99	40,47
Via Agnoletti	NW - SE	0,9	0,1	22	0,4	41,08	41,20

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Via Aleardi</i>	NW - SE	0,5	0,1	0	0,7	41,31	43,13
<i>Via Alfieri</i>	NE - SW	0,9	0,1	2	0,8	41,57	41,66
<i>Via Alighieri</i>	E - W	0,7 - 1,5	0,1	0	0,8	41,57	42,66
<i>Via Arcivescovile</i>	NW - SE	0,5 - 1,0	0,2	0	0,8	41,82	42,54
<i>Via Bassa</i>	N - S	0,8	0,1	0	0,6	41,39	41,76
<i>Via Bellini</i>	NE - SW	0,6	0,1	3	0,9	41,77	43,28
<i>Via Bertani</i>	NE - SW	0,6	0,2	0	0,8	39,33	40,73
<i>Via Bessi</i>	NE - SW	0,6	0,2	0	0,9	41,17	41,97
<i>Via Bessi</i>	NE - SW	0,5	0,2	0	0,9	41,42	42,18
<i>Via Bixio</i>	NE - SW	0,6	0,2	0	0,8	39,3	40,03
<i>Via Bobbio</i>	NE - SW	0,4	0,2	0	0,8	38,77	39,42
<i>Via Boccherini</i>	NE - SW	1,2	0,1	0	0,4	40,52	42,03
<i>Via Botticelli</i>	NW - SE	0,6 - 1,1	0,2	0	0,9	41,35	42,28
<i>Via Bruno</i>	NE - SW	0,5 - 0,8	0,2	0	0,9	41,39	42,09

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Via Burchietti</i>	NE - SW	1 - 1,4	0,1	0	0,8	41,90	42,48
<i>Via Calamandrei</i>	NE - SW	0,6 - 1,5	0,1	0	0,8	41,28	40,62
<i>Via Carducci</i>	NE - SW	0,9 - 1,3	0,2	7	0,6	39,77	38,95
<i>Via Casella</i>	NW - SE	0,8 - 1,5	0,1	0	0,9	41,83	43,48
<i>Via Catalani</i>	NE - SW	1,4 - 2,1	0,1	2	0,8	41,88	42,17
<i>Via Cellini</i>	NW - SE	0,6 - 1,4	0,2	0	0,5	41,31	42,00
<i>Via Cherubini</i>	N - S	0,9	0,1	0	0,9	40,93	42,26
<i>Via Cicianesi</i>	NE - SW	0,5	0,1	0	0,9	40,87	41,79
<i>Via Cilea</i>	NE - SW	1,4	0,2	5	0,5	39,58	40,73
<i>Via Cimabue</i>	NW - SE	1,5	0,1	0	0,8	40,49	41,03
<i>Via Cimarosa</i>	NE - SW	0,3 - 2,2	0,1	0	0,9	41,02	41,84
<i>Via Da Montelupo</i>	E - W	0,2 - 1,3	0,1	0	0,9	42,12	42,45
<i>Via Da Verrazzano</i>	NW - SE	1,0 - 1,5	0,1	0	0,6	40,06	42,06
<i>Via Da Vinci</i>	NE - SW	0,6 - 0,8	0,2	0	0,9	40,98	42,33

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Via Dante</i>	NE - SW	0,3	0,2	10	0,3	39,75	39,82
<i>Via De Amicis</i>	NW - SE	1,0	0,2	0	0,6	40,84	41,30
<i>Via dei Ciliegi</i>	NE - SW	1,2	0,1	0	0,8	39,66	41,61
<i>Via dei Rossi</i>	NW - SE	0,2 - 1,3	0,1	0	0,5	41,52	42,70
<i>Via Deledda</i>	NE - SW	1,5 - 1,6	0,2	0	0,6	40,31	40,15
<i>Via dell'Acciaio</i>	NE - SW	1,5	0,1	0	0,6	41,51	42,99
<i>Via delle Cascine</i>	NW - SE	0,4 - 0,9	0,2	0	0,9	40,33	41,49
<i>Via delle Corbinaie</i>	NW - SE	0,5 - 0,6	0,2	0	0,9	41,44	42,04
<i>Via di Casellina</i>	NE - SW	0,5 - 1,0	0,1	6	0,5	42,26	43,57
<i>Via di Sollicciano</i>	NE - SW	0,5 - 1,1	0,1	0	0,9	42,00	43,24
<i>Via Donizetti</i>	NW - SE	0,3 - 0,7	0,2	10	0,4	39,93	41,49
<i>Via Dupré</i>	NW - SE	0,3	0,2	0	0,7	39,51	39,75
<i>Via Fanfani</i>	NW - SE	0,2	0,1	7	0,4	40,73	41,47
<i>Via Fermi</i>	NW - SE	0,4	0,2	2	0,9	40,52	40,41

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Via Foscolo</i>	NE - SW	0,1 - 0,6	0,1	0	0,5	40,76	41,13
<i>Via Fucini</i>	NW - SE	0,8	0,2	1	0,6	41,62	42,30
<i>Via Gabrielli</i>	NW - SE	0,3 - 0,5	0,1	0	0,9	40,93	41,42
<i>Via Galvani</i>	NE - SW	0,6 - 1,0	0,2	0	0,6	38,20	41,02
<i>Via Garibaldi</i>	NW - SE	0,4 - 0,8	0,1	1	0,8	40,98	42,14
<i>Via Ghiberti</i>	NE - SW	0,5 - 1,5	0,2	0	0,8	40,87	42,36
<i>Via Giotto</i>	NE - SW	0,4 - 1,6	0,2	0	0,9	39,79	40,82
<i>Via Giusti</i>	NE - SW	1,1	0,1	0	0,7	42,48	43,5
<i>Via IV Agosto</i>	NE - SW	0,3 - 1,2	0,2	0	0,9	40,43	41,19
<i>Via IV Novembre</i>	NW - SE	0,7	0,1	0	0,9	42,15	42,59
<i>Via Leoncavallo</i>	NE - SW	0,6	0,2	8	0,3	40,46	40,71
<i>Via Leopardi</i>	NE - SW	0,4 - 0,7	0,1	3	0,9	40,65	42,08
<i>Via Mangani</i>	NE - SW	0,5	0,1	0	0,8	41,55	42,90
<i>Via Manzoni</i>	NE - SW	0,5 - 0,7	0,1	5	0,5	40,32	41,11

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Via Martini</i>	NW - SE	0,3	0,2	22	0,3	39,14	40,21
<i>Via Masaccio</i>	NW - SE	0,5	0,2	0	0,7	40,64	41,67
<i>Via Mascagni</i>	NW - SE	0,7	0,1	0	0,7	38,72	40,05
<i>Via Mazzini</i>	NE - SW	0,6	0,2	0	0,9	39,82	40,41
<i>Via Minzoni</i>	NW - SE	0,5	0,1	0	0,7	41,53	42,71
<i>Via Monti</i>	NE - SW	0,6 - 0,7	0,1	0	0,7	40,32	40,76
<i>Via Morelli</i>	NW - SE	0,6 - 0,9	0,2	0	0,5	41,68	42,55
<i>Via Morelli</i>	NW - SE	0,5	0,2	0	0,8	40,33	41,64
<i>Via Nievo</i>	NE - SW	1,1	0,2	0	0,4	39,12	41,52
<i>Via Oder</i>	NE - SW	2,5	0,1	0	0,2	40,17	41,02
<i>Via Pacinotti</i>	NE - SW	0,6 - 0,8	0,2	0	0,6	40,69	41,39
<i>Via Paganini</i>	NE - SW	0,7	0,1	2	0,8	41,91	43,48
<i>Via Paisiello</i>	E - W	1,2	0,1	0	0,9	41,18	42,54
<i>Via Pantin</i>	NW - SE	0,6	0,2	4	0,8	38,99	40,3

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
Via Paoli	NE - SW	0,9 - 1,2	0,1	0	0,7	41,5	42,06
Via Pascoli	NW - SE	0,4 - 1,2	0,1	22	0,4	39,14	38,76
Via Pergolesi	NW - SE	0,5 - 0,6	0,1	5	0,6	39,73	41,17
Via Pertini	NE - SW	0,4 - 0,9	0,2	0	0,9	38,22	38,17
Via Pigafetta	NE - SW	1,3	0,1	0	0,6	39,81	41,48
Via Pilo	NW - SE	0,4	0,2	0	0,6	40,10	40,84
Via Pisana	E - W	0,2 - 1,0	0,2	0	0,8	40,12	40,51
Via Pistelli	E - W	0,1 - 0,3	0,2	5	0,7	37,94	37,53
Via Ponchielli	NE - SW	0,4 - 1,1	0,1	5	0,4	41,87	43,12
Via Popieluzsko	N - S	0,4	0,1	0	0,8	42,59	43,5
Via Prati	NW - SE	0,9	0,2	0	0,6	39,37	41,57
Via Puccini	NW - SE	0,7	0,1	0	0,7	38,72	40,06
Via Redi	NE - SW	0,3 - 0,6	0,2	0	0,7	40,69	41,39
Via Rialdoli	NW - SE	0,3 - 0,7	0,2	0	0,8	40,2	40,96

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 6/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Via Roma</i>	NE - SW	0,3 - 1,1	0,2	0	0,9	41,14	42,48
<i>Via Rosselli</i>	NE - SW	0,6	0,1	3	0,9	41,58	43,16
<i>Via Rossini</i>	NE - SW	0,7	0,1	2	0,9	42,12	43,30
<i>Via S. Antonio</i>	NW - SE	0,3 - 0,5	0,2	18	0,3	40,96	40,66
<i>Via S. Bartolo</i>	NW - SE	0,8	0,1	0	0,6	40,89	42,66
<i>Via S. Maria a Greve</i>	NW - SE	0,7	0,1	0	0,6	41,90	42,48
<i>Via Sanzio</i>	NE - SW	0,7- 1,1	0,2	0	0,8	39,38	40,91
<i>Via Savonarola</i>	NE - SW	0,4	0,2	5	0,9	40,91	42,15
<i>Via Spinelli</i>	NE - SW	0,2	0,2	0	0,5	41,00	41,95
<i>Via Spinelli</i>	NE - SW	0,5	0,1	0	0,7	41,72	42,70
<i>Via Tiziano</i>	NW - SE	0,9 - 1,7	0,2	0	0,8	40,01	40,95
<i>Via Torricelli</i>	NE - SW	0,4 - 0,6	0,2	0	0,9	40,43	40,17
<i>Via Toscanelli</i>	NW - SE	0,4 - 1,1	0,2	0	0,9	41,02	41,96
<i>Via Toscanini</i>	NW - SE	1,2	0,1	0	0,9	41,53	43,44

STRADA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 06/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Via Turri</i>	E - W	0,3 - 0,9	0,1	0	0,7	40,10	40,14
<i>Via Verdi</i>	NE - SW	0,8 - 1,2	0,1	7	0,5	40,41	41,73
<i>Via XX Settembre</i>	NE - SW	0,2 - 0,6	0,1	3	0,7	41,17	43,24
<i>Via XXV Aprile</i>	NW - SE	0,5	0,2	2	0,9	41,00	41,04
<i>Via Zanella</i>	NE - SW	0,6 - 1,3	0,1	0	0,8	41,90	43,31
<i>Vicolo Busoni</i>	E - W	2,0	0,1	0	0,9	41,39	42,57
<i>Viuzzo di Casellina</i>	NW - SE	0,9	0,1	0	0,6	41,94	43,64
<i>Viuzzo di Padule</i>	E - W	0,8 - 1,4	0,1	0	0,9	41,83	42,79

Tabella 6 – Analisi delle strade

Di seguito, riportiamo l'analisi delle piazze con i relativi indici e fattori analizzati.

PIAZZA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 06/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Piazza Brunelleschi</i>	NE - SW	0,6	0,2	8	0,6	41,58	42,20
<i>Piazza Buonarroti</i>	NE - SW	1,0	0,2	0	0,9	40,99	41,63
<i>Piazza Cioppi</i>	NW - SE	0,2	0,1	45	0,4	41,97	42,66

PIAZZA	ORIENT.	H/W	EVI	COP. ARBOR. (%)	SVF	LST diurna 06/2006 (°C)	LST diurna 06/2017 (°C)
<i>Piazza della Repubblica</i>	NW - SE	0,3	0,1	48	0,3	41,49	42,47
<i>Piazza della Resistenza</i>	NE - SW	0,1	0,1	5	1,0	41,20	41,24
<i>Piazza Di Vittorio</i>	NE - SW	0,1	0,1	8	0,3	42,26	43,57
<i>Piazza Gramsci</i>	NE - SW	0,2	0,1	80	0,1	41,00	41,95
<i>Piazza Manara</i>	NE - SW	0,8	0,1	75	0,1	40,27	39,99
<i>Piazza Marconi</i>	NE - SW	0,3	0,2	35	0,3	39,95	39,63
<i>Piazza Matteotti</i>	NW - SE	0,2	0,1	22	0,4	41,57	42,66
<i>Piazza Piave</i>	NW - SE	0,2	0,1	54	0,2	41,39	43,10
<i>Piazza Togliatti</i>	NW - SE	0,2	0,1	25	0,2	41,02	42,35
<i>Piazza Volta</i>	NW - SE	0,7	0,2	70	0,4	39,44	41,20

Tabella 7 – Analisi delle piazze

A seguito dell'analisi per toponimi di strade e piazze, lo studio si è incentrato sulle superfici delle stesse strade e piazze per procedere ad una valutazione quantitativa delle superfici in funzione dell'orientamento, degli indici H/W ed EVI, e della copertura arborea

FATTORI ANALIZZATI		AREA STRADALE		AREA DELLE PIAZZE	
		mq	%	mq	%
ORIENT.	N - S	2.841	1	/	
	E - W	41.531	16	/	
	NE - SW	111.391	42	16.537	35
	NW - SE	110.074	41	30.648	65
H/W MEDIO	0,1 - 0,5	139.453	52	43.927	93
	0,6 - 1	94.503	36	3.258	7
	1,1 - 1,5	27.86	11	/	
	> 1,6	4.021	1	/	
EVI MEDIO	0,1	151.088	57	42.901	91
	0,2	114.749	43	4.284	43
COP. ARBOR. (%)	< 5	217.796	82	9.927	21
	5 - 15	34.375	13	2.649	6
	15 - 25	13666	5	24.617	52
	> 25	/		9.992	21

Tabella 8 – Sintesi delle analisi delle aree di strade e piazze

I valori più interessanti si riscontrano per le strade in virtù di un maggior numero di elementi analizzati rispetto alle piazze (109 strade - 14 piazze). In riferimento alle aree stradali si riscontrano i seguenti dati: il 52% presenta un basso ombreggiamento, l'82% ha una bassa copertura arborea (inferiore al 5%), il 57% mostra un indice EVI medio pari a 0,1 e ciò si traduce in una bassa attività fotosintetica della vegetazione. A partire dalle strade analizzate, risulta necessario indagare le relazioni tra l'indice H/W e le temperature superficiali in modo da studiare la configurazione dello spazio in relazione alla distribuzione delle temperature superficiali estive. Prendendo a riferimento le analisi temporali di serie delle temperature superficiali (LST, Land Surface Temperature) del mese di Giugno del 2006 e 2017, possiamo osservare dai seguenti grafici che le temperature più elevate si concentrano maggiormente su strade con un indice inferiore a 1.

Grafici 3 e 4 – Indice H/W delle strade e temperature LST superficiali del mese di Giugno 2006 e 2017

Le strade mostrano relazioni più stabili rispetto alle piazze. Infatti, come si osserva dai seguenti grafici, per le piazze non è possibile riscontrare una relazione definita e coerente tra l'indice H/W e le temperature superficiali.

Grafici 5 e 6 – Indice H/W delle piazze e temperature LST superficiali del mese di Giugno 2006 e 2017

Procedimento di elaborazione: l'elaborazione del modello di ombreggiamento ha seguito due percorsi: calcolo del rapporto H/W ovvero altezza degli edifici/distanza tra edifici sulla strada e sulla piazza; calcolo del SVF operato in ambiente open QGIS a partire dal DSM (Digital Surface Model). L'altezza degli edifici è stata reperita dalla CTR in scala 1:2000, mentre l'ampiezza della strada e della piazza è stata misurata con AutoCad. Sono state prese in analisi solo le strade e le piazze su cui si verifica una continuità dell'edificato in modo da consentire coerentemente il calcolo del rapporto H/W.

Il DSM è ottenuto dai rilievi LIDAR del 2007 della Regione Toscana e descrive l'andamento della superficie terrestre e tutti gli elementi che vi sono sopra (edifici, alberature, ecc.). Il DSM è la base di supporto per il calcolo del SVF che tiene conto di tutti gli elementi urbani della superficie terrestre e quindi si presenta un ottimo indicatore dell'ombreggiamento delle superfici. Il fattore SVF è stato determinato attraverso:

- misurazione di punti casuali al di sotto della copertura degli alberi, per le strade e piazze dotate di copertura arborea superiore al 5%;
- misurazione di punti dove non vi è ombreggiamento da alberi in nessun momento del giorno.

Le analisi temporali delle LST diurne di Giugno 2006 e 2017 sono state fornite dall'*Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche* di Firenze.

Fonti dei dati: DBT 2K, Regione Toscana [7]; UNIFI PRIN 2015 GIS data [27]; Digital Surface Model, rilievi lidar Regione Toscana [61].

4.3 Analisi delle aree di confronto

Descrizione dei contenuti della tavola: un ulteriore indice che merita attenzione è l'**albedo**, cioè il potere riflettente di una superficie, caratteristica particolarmente interessante poiché, in presenza di radiazione solare, indica il comportamento termico di un materiale.

L'albedo varia in funzione del materiale e del colore della superficie: l'albedo massimo è pari a 1, quando tutta la radiazione solare viene riflessa; l'albedo minimo è 0, quando nessuna frazione della luce viene riflessa. Quindi i valori di albedo sono inversamente proporzionali alla quantità di calore immagazzinata e alla temperatura superficiale. Durante l'esposizione solare, le superfici con albedo elevata riflettono buona parte (o totalmente, se albedo è massimo) la radiazione solare e trattengono calore in misura ridotta rispetto alle superfici con bassi valori di albedo, contribuendo alla dispersione del calore. Le superfici con bassi valori di albedo riflettono in quantità ridotta (o nulla, se albedo è minimo) la radiazione solare e immagazzinano grandi quantità di calore, contribuendo all'incremento delle temperature superficiali a scala urbana.

Un tessuto urbano costituito da vari materiali sarà caratterizzato da altrettanti valori di albedo, i quali varieranno in funzione del tipo di materiale, del colore, della continuità/discontinuità della superficie.

La seguente tabella raccoglie alcuni valori tipici di albedo in funzione dei materiali e dei colori.

MATERIALI	ALBEDO
COPERTURE DEGLI EDIFICI IN LATERIZI	0,40 [63]
COPERTURE DEGLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO	0,22 [62]
COPERTURE DEGLI EDIFICI IN MATERIALI DI COLORE SCURO	0,27 [62]
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO	0,10 [62]
PAVIMENTAZIONI IN LATERIZI	0,40 [63]
PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CALCESTRUZZO	0,22 [62]
PAVIMENTAZIONI DISCONTINUE (LASTRE) IN CALCESTRUZZO GRIGIO	0,12 - 0,20 [64]
PAVIMENTAZIONI DISCONTINUE (PIASTRELLE) IN CALCESTRUZZO GRIGIO	0,18 - 0,25 [64]
MANTO ERBOSO	0,26 [62]

Tabella 9 – Valori tipici di albedo in funzione dei materiali e/o colori delle superfici

Numerosi studi affermano che le proprietà termo-fisiche dei materiali da costruzione delle superfici influenzano le condizioni microclimatiche all'interno dei centri urbani [65].

Secondo Wong et al. [66] ci sono tre elementi che influenzano la temperatura urbana su scala locale: gli edifici, le pavimentazioni, le aree verdi.

In relazione agli edifici, rivestimenti di colore chiaro corrispondono ad elevati valori di albedo, mentre rivestimenti di colore scuro a bassi valori di albedo [62].

Per le pavimentazioni facciamo riferimento agli studi di H. Higashiyama, M. Sano, F. Nakanishi, O. Takahashi, S. Tsukuma [67] [68], i quali hanno effettuato test utilizzando il cemento combinato ad altri materiali sulla pavimentazione stradale, in sostituzione dell'asfalto tradizionale. Il materiale testato è costituito da cemento, polvere di ceramica proveniente da rifiuti, e due materiali cementizi supplementari ovvero cenere volante e zeolite naturale. Vengono testati due tipi di cemento: cemento normale e cemento a indurimento ultra-rapido.

Il materiale composto da cemento e cenere volante assume un colore grigio, mentre da cemento e zeolite assume un colore crema. Le proprietà termo fisiche di questi due materiali dipendono anche dal colore: il cemento con zeolite, essendo di colore più chiaro e quindi con più elevata albedo, è in grado di ridurre la temperatura superficiale più considerevolmente rispetto al cemento combinato alla cenere volante. La differenza di temperatura superficiale (valore medio per dodici giorni, misurato ad Agosto 2015), viene misurata quando la temperatura superficiale dell'asfalto raggiunge 60 °C: viene rilevata una differenza di 20,6 °C

per la pavimentazione con zeolite e 12,8 °C per la pavimentazione con cenere volante, rispetto ai valori di temperatura superficiale della pavimentazione in asfalto. Tali test hanno constatato che il cemento a indurimento ultra-rapido e la zeolite naturale, assumendo un colore chiaro, riducono molto più efficacemente la temperatura della superficie stradale e del marciapiede rispetto all'asfalto convenzionale. Questo materiale può avere un grande potenziale nel ridurre la temperatura in superficie e contribuire alla mitigazione dell'isola di calore urbano, riciclando anche una parte dei rifiuti tramite l'utilizzo della polvere di ceramica [69].

Ulteriori studi compiuti da Higashiyama et al. [68] hanno analizzato i benefici derivanti da pavimentazioni in calcestruzzo colorato (giallo, rosso, verde e blu) e sono stati osservati consistenti riduzioni di temperature rispetto all'asfalto, ma è stato constatato anche che tali benefici possono decrescere con l'avanzare degli anni a causa dell'invecchiamento della superficie e del deterioramento del colore sulla superficie.

Pertanto, i migliori benefici per la pavimentazione stradale provengono dalla combinazione di materiali come il cemento e la zeolite che possiedono determinate proprietà termo-fisiche in grado di garantire una mitigazione delle temperature superficiali.

In Italia, tramite Enea ("Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile"), è stato testato un calcestruzzo poroso usato come pavimentazione per strade e marciapiedi [70]. Il materiale testato possiede un potere di drenaggio dell'acqua molto superiore rispetto a quello del suolo, in funzione della granulometria e della dimensione delle cavità. I campioni di calcestruzzo testati sono quattro: bianco con dimensione dei grani 6 mm; bianco con dimensione dei grani 12 mm; grigio chiaro con dimensione dei grani 12 mm; grigio scuro con dimensione dei grani 12 mm. Attraverso l'utilizzo del software ENVI-MET sono state fatte due simulazioni, in un giorno primaverile e in uno estivo durante le ore centrali della giornata (dalle 10:00 alle 14:00), per valutare l'impatto dei materiali sulle temperature esterne. È stato dimostrato che i calcestruzzi bianco e grigio mostrano una temperatura superficiale più bassa rispetto all'asfalto convenzionale ed in particolare per il calcestruzzo bianco si rileva una riduzione di temperatura maggiore rispetto al grigio, ovvero fino a 4,4 °C.

Inoltre, con tali studi è stato constatato che l'albedo aumenta in funzione del colore del materiale, ovvero per colori chiari si hanno alti valori di albedo, ed all'aumentare della dimensione dei grani dei materiali testati. Numerosi studi hanno dimostrato che l'utilizzo di materiali con colori freddi nelle aree urbane può contribuire alla riduzione delle isole di calore urbano. Infatti, Synnefa et al. [71] hanno sperimentato marciapiedi in asfalto con un sottile rivestimento di colore bianco, dotato di un'albedo elevato rispetto all'asfalto tradizionale.

I risultati dei loro test indicano che un campione bianco di asfalto, avendo un più alto valore di albedo, ha un comportamento termico migliore dell'asfalto convenzionale.

Riguardo le aree verdi, è stato dimostrato che, insieme alla copertura arborea, contribuiscono alla riduzione delle temperature superficiali e alla mitigazione dell'effetto delle isole di calore urbano. Esse possono essere considerate un mezzo efficace per migliorare il comfort termico urbano, apportando benefici per la salute umana, ma anche vantaggi economici ed ecologici in termini di minore energia da utilizzare in città [72].

Uno studio condotto nella città di Worcester (USA) tra il 2008 ed il 2015 ha dimostrato che l'aumento di temperatura è connessa alla perdita di copertura arborea avvenuta tra il 2008 e il 2015 in aree sub-urbane [72]. Tale studio ha dimostrato che incrementando la copertura arborea in città è possibile ridurre l'ampiezza dell'isola di calore e i tempi del suo effetto, anche nelle zone sub-urbane dove vi è una superficie impermeabile inferiore rispetto a quella nelle aree urbane densamente popolate. Inoltre, secondo le analisi statistiche condotte McPherson e Muchinck nel 2005 [73], esiste una correlazione tra lo stato delle pavimentazioni in asfalto e la copertura arborea stradale, quantitativamente misurabile da due indici, PCI (Pavement Condition Index) e TSI (Tree Shade Index). Le alberature stradali hanno un effetto moderatore sulle temperature elevate, le quali influiscono sulle prestazioni della pavimentazione. Gli effetti di riduzione di temperatura si traducono in un "effetto oasi" fino a 5 °C in meno, dovuto al diretto ombreggiamento sul terreno e alla traspirazione dell'acqua [74]. Secondo alcuni studi [75], in presenza di temperature elevate, la volatilizzazione del legante asfalto e l'ossidazione provocano un progressivo indurimento e numerose spaccature nella pavimentazione asfaltata, compromettendo la sua durata e la sua funzione. Pertanto, investire sulle alberature stradali porta grandi benefici, anche economici, poiché le alberature, riducendo le temperature locali, garantiscono una migliore prestazione e una maggiore durata della superficie asfaltata in ombra [73]. Ciò si traduce in un notevole risparmio sui costi di ripavimentazione poiché i marciapiedi che mantengono migliori prestazioni derivanti dall'ombreggiamento da alberi, avranno bisogno di una minore manutenzione [76].

In riferimento all'area di **Scandicci**, prendiamo in considerazione due aree campione con la stessa superficie (pari a 371.500 mq), denominate per convenienza "**aree di confronto**", esaminando le superfici ed i relativi materiali che le compongono.

Le due aree di confronto mostrano omogeneità dal punto di vista dell'ombreggiamento in quanto la maggior parte delle superfici stradali hanno un ombreggiamento basso (inferiore a 1) e una copertura arborea inferiore al 5%. Sebbene le due aree si trovino nel tessuto urbanizzato ad una minima distanza l'una dall'altra, differiscono per la presenza di criticità (rilevate precedentemente nel capitolo 3. *L'ambito di intervento*, paragrafo 3.3 *Individuazione dell'ambito di intervento*): l'area di confronto 1 corrisponde all'area con maggior criticità per la compresenza

di tutti i cinque elementi di criticità, mentre l'area di confronto 2 corrisponde all'area con minore criticità per la disposizione irregolare e più ridotta di tali elementi.

Figura 5 – Le aree di confronto

Le superfici sono state distinte, tramite fotointerpretazione, facendo riferimento alle classi della tabella n.9.

MATERIALI DELLE SUPERFICI	AREA DI CONFRONTO 1		AREA DI CONFRONTO 2	
	mq	%	mq	%
COPERTURE DEGLI EDIFICI IN LATERIZI	46930	13	54166	14
COPERTURE DEGLI EDIFICI IN CALCESTRUZZO E/O MATERIALI DI COLORE GRIGIO	36414	10	24471	7
COPERTURE DEGLI EDIFICI IN MATERIALI DI COLORE SCURO	4826	1	3175	1
PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO	159312	43	115255	31
PAVIMENTAZIONI IN LATERIZI	3813	1	4753	1
PAVIMENTAZIONI CONTINUE IN CALCESTRUZZO E/O MATERIALE DI COLORE GRIGIO	10192	3	5265	1
PAVIMENTAZIONI DISCONTINUE (LASTRE/PIASTRELLE) IN CALCESTRUZZO E/O MATERIALI DI COLORE GRIGIO	49863	13	73548	20
MANTO ERBOSO	60150	16	90867	25

Tabella 10 – Materiali delle superfici delle aree di confronto

In termini di occupazione di superfici, la differenza più rilevante tra le due aree è rappresentata da aree verdi e superfici asfaltate che occupano rispettivamente il 16% e 43% per l'area di confronto 1, e il 25% e 31% per l'area di confronto 2.

L'area di maggiore criticità (area di confronto 1) è costituita per l'84% da superfici impermeabili che hanno un basso potere riflettente (bassi valori di albedo). Possiamo quindi dedurre che le criticità relative alle temperature elevate e alle isole di calore urbano possono essere connesse alla carenza di aree verdi ed a una maggiore presenza di superfici asfaltate.

Prendendo a riferimento questi dati, possiamo affermare quindi che, all'interno di siti urbani densi, l'aumento delle temperature è proporzionale alla presenza di superfici impermeabili.

Procedimento di elaborazione: la ricognizione dei materiali delle superfici è stata fatta tramite fotointerpretazione all'anno 2018 e sopralluoghi sul posto.

Fonti dei dati: DBT2K, Regione Toscana [7].

4.4 Strategie di resilienza urbana

La definizione delle strategie di resilienza urbana di Scandicci prende avvio dalle macro-criticità del territorio rappresentate da temperature elevate, rischio alluvionale insieme alla pericolosità da flash floods. A partire dalle criticità, è necessario definire due macro-obiettivi: riduzione del calore immagazzinato e delle superfici esposte, e riduzione del carico delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale.

La riduzione delle temperature superficiali è correlata alla configurazione dello spazio urbano, al tipo di materiale ed al colore delle superfici del tessuto urbano.

Invece, è possibile ridurre il carico delle acque attraverso la progettazione di un sistema di raccolta e drenaggio che prevede un sistema di superfici permeabili e semi-permeabili, pavimentazioni depresse e cisterne in grado di convogliare e raccogliere le acque.

Di seguito, vi sono le tabelle di sintesi delle strategie individuate in funzione della singola criticità. La definizione delle strategie di resilienza urbana è stata accompagnata dai dati ottenuti dalle elaborazioni di analisi, dalle linee guida dei piani di adattamento al cambiamento climatico e dai vari articoli che hanno rappresentato la letteratura di riferimento.

Le seguenti tabelle individuano le possibili azioni di resilienza, distinte per ambiti di applicazione: coperture, facciate, pertinenze pubblico/private, strade, piazze, aree verdi.

Nella colonna dei benefici sono contenuti i dati afferenti ai piani di adattamento climatico già attuati e alla bibliografia di riferimento.

CRITICITÀ: TEMPERATURE ELEVATE		
OBIETTIVI	AZIONI	BENEFICI
RIDUZIONE DEL CALORE IMMAGAZZINATO E DELLE SUPERFICI ESPOSTE	COPERTURE	RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE DEGLI EDIFICI FINO A 5 °C IN MENO
	Conversione delle coperture piane degli edifici a coperture "verdi".	
	Inserimento di superfici riflettenti e/o schermature solari sulle coperture degli edifici non sottoposti a vincolo.	
	FACCIATE	
	Colorazioni e materiali con elevata albedo.	
	Verde verticale.	
	PERTINENZE PUBBLICHE E PRIVATE	RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA SUPERFICIALE DELLE PAVIMENTAZIONI FINO A 5 °C IN MENO
	Sostituzione delle pavimentazioni asfaltate e in calcestruzzo continuo con pavimentazioni drenanti in materiali ad elevata albedo.	
	Inserimento di pergolati.	
	Incremento di superfici verdi e alberature.	
	STRADE	MIGLIORAMENTO DEL MICROCLIMA LOCALE E RIDUZIONE DELLE ISOLE DI CALORE URBANO
	Sostituzione delle pavimentazioni asfaltate con materiali ad elevata albedo.	
	Incremento di alberature con priorità per le strade con i seguenti requisiti: H/W inferiore a 1, orientamento NE-SW e NW-SE, copertura arborea inferiore al 5 %.	
	PARCHEGGI	
	Sostituzione delle pavimentazioni asfaltate con pavimentazioni drenanti in materiali ad elevata albedo.	MIGLIORAMENTO DEL COMFORT TERMICO DEI PEDONI E DELLA QUALITÀ DELLO SPAZIO URBANO
	Incremento di alberature.	
	PIAZZE	
Sostituzione delle pavimentazioni asfaltate con materiali ad elevata albedo.		
Inserimento di pergolati.		
Incremento di superfici verdi e alberature.		
AREE VERDI		
Incremento di alberature.		

CRITICITÀ: RISCHIO DA ALLUVIONI E PERICOLOSITÀ DA FLASH FLOODS		
OBIETTIVI	AZIONI	BENEFICI
RIDUZIONE DEL CARICO DELLE ACQUE METEORICHE E DI RUSCELLAMENTO	COPERTURE	GESTIONE EFFICIENTE E CONTROLLATA DELLE ACQUE METEORICHE E DI RUSCELLAMENTO SUPERFICIALI
	Conversione delle coperture piane degli edifici a coperture “verdi”.	
	PERTINENZE PUBBLICHE E PRIVATE	
	Sostituzione delle pavimentazioni asfaltate e in calcestruzzo continuo con pavimentazioni drenanti.	
	Inserimento di vasche di raccolta e/o filtraggio dell’acqua.	
	Incremento di superfici verdi e alberature.	
	STRADE	RIDUZIONE DEL DANNO DA ALLAGAMENTI, ANCHE IN CONDIZIONI DI EVENTI INTENSI
	Incremento di alberature con priorità per strade con copertura arborea inferiore al 5 %.	
	PARCHEGGI	
	Sostituzione delle pavimentazioni asfaltate con pavimentazioni drenanti.	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA PIOVANA TRAMITE SISTEMI DI FILTRAZIONE
	Incremento di alberature.	
	PIAZZE	
	Sostituzione delle pavimentazioni impermeabili con pavimentazioni drenanti.	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO SPAZIO PUBBLICO
	Inserimento di vasche di raccolta e/o filtraggio dell’acqua.	
	Incremento di alberature.	
AREE VERDI		
Inserimento di vasche di raccolta e/o filtraggio dell’acqua.		
Incremento di alberature.		

Di seguito abbiamo una tabella riassuntiva delle singole azioni in relazione ai possibili effetti sul territorio. Vi sono azioni che rispondono a un unico effetto, come la riduzione del calore o del carico delle acque, e azioni a cui corrispondono entrambi gli effetti. Per ottenere i benefici attesi, come attestato dalla bibliografia di riferimento e dai piani di adattamento climatico già attuati, è necessario che tali azioni siano applicate in modo organico e omogeneo all’intero tessuto urbano.

AZIONI	EFFETTI	
	RIDUZIONE DEL CALORE	RIDUZIONE DEL CARICO DELLE ACQUE
COPERTURE		
Superfici riflettenti e schermature solari	✓	
Coperture verdi	✓	✓
FACCIAE		
Colorazioni e materiali con elevata albedo	✓	
Verde verticale	✓	
PERTINENZE PUBBLICHE E PRIVATE		
Colorazioni e materiali con elevata albedo	✓	
Pergolati	✓	
Vasche di raccolta e/o filtraggio dell'acqua		✓
Pavimentazioni drenanti	✓	✓
Superfici verdi	✓	✓
Alberature	✓	✓
STRADE		
Colorazioni e materiali con elevata albedo	✓	
Alberature	✓	✓
PARCHEGGI		
Colorazioni e materiali con elevata albedo	✓	
Pavimentazioni drenanti	✓	✓
Alberature	✓	✓
PIAZZE		
Colorazioni e materiali con elevata albedo	✓	
Pergolati	✓	
Vasche di raccolta e/o filtraggio dell'acqua		✓
Pavimentazioni drenanti	✓	✓
Alberature	✓	✓
Superfici verdi	✓	✓
AREE VERDI		
Vasche di raccolta e/o filtraggio dell'acqua		✓
Alberature	✓	✓

Conclusioni

Le evidenze scientifiche fornite dall'Agenzia Europea dell'Ambiente attestano che il cambiamento climatico si sta manifestando in tutto il mondo e ha effetti negativi sul territorio.

Il territorio in cui tali effetti risultano evidenti e tangibili è la città, la maggiore responsabile di emissioni di CO₂ derivanti dalle varie attività antropiche, ed al tempo stesso la più vulnerabile all'impatto del cambiamento climatico per la presenza di popolazione.

Gli effetti negativi del cambiamento climatico in ambito urbano si traducono in eventi piovosi concentrati e inondazioni frequenti, aumento delle temperature e ondate di calore, e pertanto risultano connessi agli aspetti di rischio per le persone, immobili ed infrastrutture, insieme ai rischi sanitari.

Le città del XXI secolo hanno l'esigenza di essere pianificate in modo resiliente, attraverso azioni che individuano la complessità dei problemi climatici, sociali, economici, e intervengono sullo spazio urbano, adattandolo agli effetti del cambiamento climatico, senza tralasciare i concreti bisogni dell'uomo. Pertanto, possiamo affermare che il concetto di qualità urbana risulta correlato alla qualità ecologica ed al tema degli effetti del cambiamento climatico, in quanto il fine ultimo consiste nell'ottenere soluzioni performanti in grado di restituire condizioni di comfort alla popolazione, in modo sostenibile.

A questo proposito, la resilienza urbana rappresenta la strategia predominante che qualsiasi pianificazione della città e del territorio dovrebbe perseguire.

Alla base di ogni strategia vi deve essere la consapevolezza dei problemi ambientali che nelle città si manifestano con una certa evidenza. Per questo, ogni azione di pianificazione e progettazione urbanistica non può prescindere dall'analisi dei fenomeni climatologici che dovrà condurre all'individuazione dei fenomeni più frequenti e alla conseguente definizione delle aree su cui tali fenomeni insistono, ovvero delle aree che richiedono la priorità di azioni adattive.

In questo quadro, si colloca il presente lavoro di tesi che si propone di definire una nuova metodologia di pianificazione e progettazione basata su tre azioni progressive: l'analisi climatologica, l'individuazione dell'area prioritaria di intervento e l'elaborazione del modello di resilienza urbana al cambiamento climatico.

A seguito di tale studio, possiamo affermare che pianificare e progettare la città e il territorio nel XXI secolo significa prevedere azioni di resilienza, in grado di ridurre e/o mitigare gli impatti negativi del cambiamento climatico sul territorio.

La resilienza urbana potrà essere perseguita soltanto se le azioni di pianificazione e progettazione si doteranno di una visione organica e unitaria, secondo un approccio integrato, sinergico e transdisciplinare.

Bibliografia

- [1] B. Walker, C. S. Holling, S. R. Carpenter, and A. Kinzig. Resilience, adaptability and trasformability in social-ecological systems. *Ecology and Society*, 9(2):5, 2004.
- [2] P. Newman, T. Beatley, and H. Boyer. *Resilient cities: responding to peak oil and climate change*. Island Press, 2009.
- [3] W. Köppen. The thermal zones of the Earth according to the duration of hot, moderate and cold periods and to the impact of heat on the organic world. *Metereologische Zeitschrift*, 20:351-360, June 2011.
- [4] M. Kottek, J. Grieser, C. Beck, B. Rudolf, and F. Rubel. World map of the koppen-geiger climate classification updated. *Metereologische Zeithschrift*, 15(3):259-263, 2006.
- [5] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio, Regione Toscana. Regione Toscana - CTR 1:10.000, 1998. Data retrieved from Open Toscana - Dati Toscana, <http://dati.toscana.it/dataset/ctr10k>.
- [6] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. Regione Toscana - ortofoto, 2016. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/rt-ortofoto>.
- [7] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. Database topografico in scala 1:2000, 2011. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/dbt2k>.
- [8] U. Bartorelli. Tavole numeriche dell'assolazione annua. *Annuali dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali*, 16:61-95, 1967.
- [9] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. Database Geologico Regionale in scala 1:10.000, 2014. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/dbg>.
- [10] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. Database Pedologico Regionale in scala 1:10.000, 2017. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/dped>.
- [11] USDA NRCS. Part 630 hydrology national engineering hand-book, hydrologic soil groups, 2009.

- [12] D. Poli. *Le comunità progettuali della bioregione urbana. Un parco agricolo in riva sinistra d'Arno*, 2018.
- [13] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. *Usa e copertura del suolo in scala 1:10.000*, 2013. Data retrieved from Open Toscana - Dati Toscana, <http://dati.toscana.it/dataset/ucs>.
- [14] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio, Regione Toscana. *Sedime edificato al 1954, 1978, 1996 - periodizzazione della crescita urbana (1897-2007)*, 2015.
Data retrieved from Geoscopio Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale, http://www502.regione.toscana.it/geoscopio_qg/cgi-bin/qgis_mapserv?map=dbsedimi_rt.qgs.
- [15] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. *Regione Toscana - ortofoto, 1954*. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/rt-ortofoto>.
- [16] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. *Regione Toscana - ortofoto, 1978*. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/rt-ortofoto>.
- [17] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. *Regione Toscana - ortofoto, 1996*. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/rt-ortofoto>.
- [18] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio Regione Toscana. *Grafo stradale, numeri civici, cippi chilometrici - grafo ferroviario, stazione, scali*, 2015. Data retrieved from Open Toscana - DatiToscana, <http://dati.toscana.it/dataset/grafico-civici>.
- [19] M. Srivanit and H. Kazunori. The Influence of urban morphology indicators on summer diurnal range of urban climate in Bangkok metropolitan area, Thailand. *Int. J. Civ. Environ. Eng*, 11:34-46, 2011.
- [20] L. M. Huang, J. Li, and J. Zhu. A fieldwork study on the diurnal changes of urban microclimate in four types of ground cover and urban heat island of Nanjing, China. *Building and Environment*, 43(1):7-17, 2008.
- [21] T. R. OKe. Street design and urban canopy layer climate. *Energy and Buildings*, 11(1-3):103-113, 1988.

- [22] F. Bourbia and F. Boucheriba. Impact of street design on urban microclimate for semi arid climate (Costantine). *Renewable Energy*, 35(2):343-347, 2010.
- [23] J. Arnfield. Street design and urban canyon solar access. *Energy and Buildings*, 14(2):117-131, 1990.
- [24] A. Altobelli, R. Napolitano, E. Bressan, K. Mignozzi, T. Hubina, and E. Feoli. Prodotti Modis per lo studio della vegetazione: teoria, applicazione pratica e problemi di scala, 2007.
- [25] European Space Agency, Indici di vegetazione, 2014.
- [26] A. Spinsi, V. Marletto, and L. Bottarelli. Indici vegetazionali da satellite per il monitoraggio in continuo del territorio. *Italian Journal of Agrometeorology*, 3:49-55, 2012.
- [27] A. Crisci, M. Morabito, and M. Nardino. UNIFI PRIN 2015 GIS data, 2018, DOI, <https://doi.org/10.5281/zenodo.1292140>.
- [28] K. Didan. Mod13q1 modis/terra vegetation indices 16-day 13 global 250m sin grid v006, Nasa eosdis land processes daac, 2015. Data retrieved from <https://1pdaac.usgs.gov/>.
- [29] Consorzio Lamma CNR-Regione Toscana. Precipitazione climatologica 1995-2014, 2015. Data retrieved from Piattaforma OpenData Consorzio LaMMA, <http://dati.lamma.rete.toscana.it/dataset/precipitazione-climatologia>.
- [30] Z. Wan, S. S. Hoo, and G. Hulley. Mod11a2 modis/terra land surface temperature/emissivity 8-day 13 global 1km sin grid v006. Nasa eosdis land processor daac., 2015. Data retrieved from <https://1pdaac.usgs.gov/>.
- [31] NASA EOSDIS Land Processes DAAC. Aster advanced spaceborne thermal emission and reflection radiometer level 1 precision terrain corrected registered at-sensor radiance, versione 3, 2015, January August LST data retrieved from <https://1pdaac.usgs.gov/>.
- [32] M. Parisi. *Il vento a Firenze: contributo alle conoscenze anemologiche della Toscana*. Osservatorio ximeniano di Firenze, 1982.
- [33] A. Crisci, M. Morabito, and M. Nardino, UNIFI IBIMET 2015 CLIMATIC DATABASE, 2018. DOI, https://github.com/alfcrisci/UNIFI_PRIN_climate_data
- [34] Autorità di Bacino del Fiume Arno. Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), 2015.
- [35] Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Direzione generale per la tutela del territorio delle risorse idriche MATTM/DG TTR. Indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni

con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (decreto legislativo n.49/201).

- [36] ISTAT e Regione Toscana. Censimenti ISTAT della popolazione e dell'industria, 2011.
- [37] Regione Toscana. PIT - Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico, 2015.
- [38] Città Metropolitana di Firenze. PTCP 2013 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Documenti di piano, 2013.
- [39] A. Magnaghi. Una metodologia per la progettazione identitaria del territorio. A Magnaghi (a cura), *Rappresentare i luoghi. Metodi e tecniche*, Alinea, Firenze, pages 7-52, 2001.
- [40] Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). *Annuario Statistico Italiano 2017*. ISTAT, 2017.
- [41] Comune di Scandicci. Piano Strutturale, variante di aggiornamento 2014.
- [42] Comune di Scandicci. Regolamento Urbanistico 2013-2018.
- [43] A. Cao, Q. Li., and Q. Meng. Effects of orientation of urban roads on the local thermal environment in Guangzhou city. *Procedia Engineering*, 2015.
- [44] L. Shashua-Bara and M. E. Hoffman. Geometry and orientation aspects in passive cooling of canyon streets with trees. *Energy and Buildings*, 31(3):221-235, 2000.
- [45] K. Syrios and G. R. Hunt. Passive air exchanges between building and urban canyon via openings in a single façade. *International Journal of Heat and Fluid Flow*, 2008.
- [46] L. Yang and Y. Li. Thermal conditions and ventilation in an ideal city model of Hong Kong. *Energy and Buildings*, 2011.
- [47] R. A. Memon and D. Leung. Impacts of environmental factors on urban heating. *Journal of Environmental Sciences*, 2010.
- [48] K. A. Al-Sallal and L. Al-Rais. Outdoor airflow analysis and potential for passive cooling in the modern urban context of Dubai. *Renewable Energy*, 2012.
- [49] F. Ali-Toudert and H. Mayer. Numerical study on the effects of aspect ratio and orientation of an urban street canyon on outdoor thermal comfort in hot and dry climate. *Building and Environment*, 41(2):94-108, 2006.
- [50] F. Ali-Toudert and J. H. Mayer. Planning-oriented assessment of street thermal comfort in arid regions. In *21th Conference on Passive and Low Energy Architecture*. Eindhoven, Netherlands, pages 19-22, 2004.
- [51] A. Crisci, M. Morabito, and G. Guerri. UNIFI PRIN 2015 Road Network Orientation , 2018. DOI, <http://doi.org/10.5281/zenodo.1292156> .

- [52] R. Sanusi, D. Johnstone, P. May, and S. J. Livesley. Street orientation and side of the street greatly influence the microclimatic benefits street trees can provide in summer. *Journal of Environmental Quality*, 45(1):167-174, 2016.
- [53] V. I. Lohr, C. H. Pearson-Mims, J. Tarnai, and D. A. Dillman. How urban residents rate and rank the benefits and problems associated with trees in cities. *Journal of Arboriculture*, 30(1):28-35, 2004.
- [54] L. V. De Abreu-Harbich, L. C. Labaki, and A. Matzarakis. Effect of tree planting design and tree species on human thermal comfort in the tropics. *Landscape and Urban Planning*, 138:99-109, 2015.
- [55] B. S. Lin and Y. J. Lin. Cooling effect of shade trees with different characteristics in a subtropical urban park. *HortScience*, 45(1):83-86, 2010.
- [56] L. Shashua-Bar and M. Hoffman. vegetation as a climatic component in the design of an urban street: An empirical model for predicting the cooling effect of urban green areas with trees. *Energy and Buildings*, 31(3):221-235, 2000.
- [57] B. A. Norton, A. M. Coutts, S. J. Livesley, R. J. Harris, A. M. Hunter, and N. S. Williams. Planning for cooler cities: A framework to prioritise green infrastructure to mitigate high temperatures in urban landscapes. Planning for cooler cities: A framework to prioritise green. *Landscape and Urban Planning*, 134:127-138, 2015.
- [58] P. Osmond. Hemispherical photography as a tool for urban sustainability evaluation and design. *Journal of Sustainable Development*, 134:63-74, 2010.
- [59] i-Tree Team. i-Tree Canopy. i-Tree Software Suite v6.1, 2018, <https://canopy.itreetools.org/>.
- [60] M. Morabito, A. Crisci, T. Georgiadis, S. Orlandini, M. Munafò, L. Congedo, P. Rota, and M. Zazzi. Urban imperviousness effects on summer surface temperatures nearby residential buildings in different urban zones of Parma. *Remote Sensing*, 10(1):26, 2017.
- [61] Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale Regione Toscana Direzione Generale Governo del Territorio, Regione Toscana. Regione Toscana - rilievi lidar, 2017. DSM (Digital Surface Model) retrieved from Open Toscana - Dati Toscana, <https://dati.toscana.it/dataset/lidar>.
- [62] Norma UNI. Uni 8477-1:1983, 1983. Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell'energia raggiante ricevuta.

- [63] V. Dessì. *Progettazione bioclimatica degli spazi urbani. REBUS - RENovation of public Building and Urban Spaces*, volume 4.1. Regione Emilia Romagna Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica dei trasporti e del paesaggio, 2015.
- [64] M. Santamouris, A. Synnefa, and T. Karlessi. Using advanced cool materials in the urban built environment to mitigate heat island and improve thermal comfort conditions. *Solar Energy*, 85(12):3085-3102, 2011.
- [65] S. Lau, F. Yang, J. Taj, X. L. Wu, and J. Wang. The study of summer-time in heat island, built form and fabric in a densel built urban environment in compoact Chinese cities: Hong Kong, Guangzhou. *International Journal of Sustainable Development*, 14(1-2):30-48, 2011.
- [66] N. H. Wong, S. Jusuf, N. Syafii, Y. Chen, N. Hajadi, H. Sathyanarayanan, and Y. V. Manickavasagam. Evaluation of the impat of the surrounding urban morphology on building energy consumption. *Solar Energy*, 85(1):57-71, 2011.
- [67] H. Higashiyama, M. Sano, F. Nakanishi, O. Takahashi, and S. Tsukuma. Effect on surface temperature reduction of asphalt pavement with cement-based materials containing ceramic waste powder. *Internatinal Journal of Civil, Envirmment, Structural, Construction and Architectural Engineering*, 10(8):1014-1020, 2016.
- [68] H. Higashiyama, M. Sano, F. Nakanishi, O. Takahashi, and S. Tsukuma. Surface temperature on asphalt pavements with colored cement-based grouting material containing ceramic waste powder and zeolite. *Nonlinear Analysis*, 1490:61881, 2017.
- [69] H. Higashiyama, M. Sano, F. Nakanishi, M. Sugiyama, M. Kawanishi, O. Takahashi, and S. Tsukuma. Field measurement of road surface temperature of several asphalt pavements with temperature rise reducing function. *Case Studies in Construction Materials*, 4:73-80, 2016.
- [70] M. Zinzi, E. Carnielo, and G. Fasano. Caratterizzazione e valutazione di pavimentazioni riflettenti per applicazioni urbane, Technical report, ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, 2013.
- [71] A. Synnefa, T. Karlessi, N. Gaitani, M. Santamouris, D. N. Assimakopoulos, and C. Papakatisikas. Experimental testing of cool colored thin layer asphalt and estimation of its potential to improve the urban microclimate. *Building and Environment*, 46(1):38-44, 2011.
- [72] A. Elmes, J. Rogan, C. Williams, S. Ratick, D. Nowak, and D. Martin. Effects of urban tree canopy loss on land surface temperature magnitude and timing. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 2017.

- [73] G. McPherson and J. Muchnick. Effects of street tree shade on asphalt concrete pavement performance. *Journal of Arboriculture*, 2005.
- [74] T. Asaeda and A. Wake. Heat storage of pavement and its effect on the lower atmosphere. *Atmospheric Environment*, 1996.
- [75] J. Harvey, A. Chong, and J. Roesler. Climate regions for mechanistic-empirical pavement design in California and expected effects on performance, 2000, CAL/APT Program, Pavement Research Center Institute of Transportation Studies, University of California, Berkeley.
- [76] R. E. Smith. Pavement/road surface management overview. *Stone Review, National Stone Association*, Washington, DC, 1994.

Sitografia

- <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/river-floods-2/assessment>
- <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/heat-and-health-2/assessment>
- <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/floods-and-health-1/assessment>
- <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/projected-changes-in-annual-summer-1>
- <http://www.chicagoclimateaction.org>
- <http://www.nyc.gov/html/sirr/html>
- <http://www.rotterdamclimateinitiative.nl>
- <https://www.london.gov.uk>
- <http://www.c40.org/cities>
- <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/urbanistica-cartografia/piano-strutturale/variante-piano-strutturale-approvato-2014.html>
- <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/urbanistica-cartografia/regolamento-urbanistico/regolamento-urbanistico-2013-2018.html>

Ringraziamenti

In conclusione a questo lavoro di tesi ringrazio i professori Francesco Alberti e Roberto Bologna e il Dott. Alfonso Crisci per la loro grande professionalità e la passione nel loro lavoro che li contraddistingue.

Inoltre ringrazio tutta l'unità di ricerca del PRIN dell'Università di Firenze che mi ha consentito di entrare in contatto con numerose professionalità e realizzare una preziosa esperienza che mi ha arricchita e potrà essermi utile in futuro.